

DISPONIBILIDAD DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:
**ECOFEMINISMO CRIOLLO: SIMBIOSIS PARA MITIGAR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**
***CREOLE ECOFEMINIS: SYMBIOSIS TO MITIGATE CLIMATE
CHANGE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN***

Jesús Gregorio Lovera Torres¹, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9493-5146>

¹Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación, Caracas, Venezuela, email: jloverat@ucab.edu.ve

RESUMEN

En el ámbito de las humanidades ambientales existe una categoría de análisis denominada ecofeminismo, que estudia las interconexiones entre el cambio climático, la crisis ambiental y la sobreexplotación de la tierra en concordancia con la subordinación y violencia a la que se encuentran sometidas las mujeres y otros grupos sociales minoritarios. Considerando estos aspectos, y ante la falta de estudios sobre el tema, la investigación que originó este artículo tuvo como objetivo analizar el desarrollo e impacto que ha tenido el ecofeminismo dentro del contexto venezolano. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, tipo de investigación analítica con diseño descriptivo y de paradigma interpretativo. Para la recolección de información se ejecutaron entrevistas a profundidad a cuatro destacadas mujeres ecofeministas de Venezuela, las cuales fueron analizadas desde el método fenomenológico hermenéutico. Los resultados arrojaron que el ecofeminismo reconstruye las relaciones entre las personas con la naturaleza, garantizando la sana convivencia entre todos los seres vivos y fomentando la transformación profunda del pensamiento humano. Lo que garantiza la sostenibilidad ecológica y social, el respeto por la disidencia, la igualdad de oportunidades y la promoción de sociedades más equitativas y solidarias.

PALABRAS CLAVE: Feminismo, ecología, desarrollo sostenible, humanidades.

Instrumento: Guión de Entrevista

Datos de Identificación	
Nombre del entrevistado: _____	
Edad: _____	
Fecha de la entrevista: _____	
N°	Interrogantes
1	En primera instancia dígame ¿quién es NOMBRE DEL ENTREVISTADO?
2	¿Cómo defines el ecofeminismo en el contexto venezolano? ¿Crees que tiene particularidades distintas a otros países?
3	¿Qué corrientes del ecofeminismo te inspiran más y por qué?
4	¿Existen en el país movimientos o colectivos que vinculen explícitamente ecología y feminismo? ¿Podrías mencionar algunos?
5	¿Cómo crees que la crisis socioeconómica y ambiental en Venezuela impacta especialmente a las mujeres?
6	¿Cómo se posiciona el ecofeminismo frente al Estado venezolano? ¿Hay espacios de diálogo o más bien es de represión o indiferencia?
7	¿Consideras que en Venezuela se han incorporado perspectivas de género en sus políticas ambientales? ¿o viceversa?
8	¿Qué acciones urgentes consideras necesarias que se necesitan implementar para fortalecer el ecofeminismo en Venezuela?
9	¿Cómo puede la academia o el activismo internacional apoyar estas luchas ecofeministas?
10	¿Falta más investigación sobre el ecofeminismo en Venezuela? ¿Qué temas deberían priorizarse?
11	¿Cómo se relaciona el ecofeminismo con otras luchas sociales en el país (indigenismo, anticapitalismo, derechos LGBTIQ+)?
12	¿Qué mensaje le darías a las jóvenes venezolanas que quieren involucrarse en el ecofeminismo?

Transcripción de las Entrevistas

Entrevista # 1: Liliana Buitrago

En primera instancia dígame ¿quién es NOMBRE DEL ENTREVISTADO?

Liliana Buitrago, soy ecofeminista, investigadora y activista. Hago parte de la colectiva Mujeres, Cuerpos y Territorios en Venezuela. Soy miembro o parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y también estoy en el equipo de gestión y coordinación de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Soy docente y también, bueno, tengo trabajo y estudios realizados en las áreas de estudios del discurso y soy magíster, tengo un máster en lingüística. Entonces, bueno, eso, eso soy.

¿Cómo defines el ecofeminismo en el contexto venezolano? ¿Crees que tiene particularidades distintas a otros países?

Bueno, el ecofeminismo emerge hace muchísimo tiempo, en los años 60 y 70, en varios países, entre ellos en Venezuela, que fue pionero además de esta corriente que se preocupaba por los efectos de la contaminación ambiental, los impactos socioambientales en la vida de las mujeres y diversidades, y que además entendía que la dominación de los cuerpos de las mujeres era necesario para poder también dominar la naturaleza, y que tanto la dominación de la naturaleza como la de las mujeres se hacen a través de violencias muy similares en la necesidad de explotación y dominación de esos territorios. Tiene sus orígenes, como te digo, desde hace muchos años y tiene también diversas corrientes a lo interno. Nosotras, desde mujeres cuerpos y territorio, somos ecofeministas críticas y, bueno, no ahogamos por los esencialismos, esto es que no creemos que haya una determinación biológica de las mujeres hacia los roles que les ha dado la sociedad, y en ese sentido luchamos y visibilizamos también los problemas socioambientales en Venezuela.

En Venezuela, hablar de ecofeminismos es necesariamente hablar de anti-extractivismo, porque el extractivismo está a la base de las violencias diversas que se ejercen contra las mujeres.

¿Qué corrientes del ecofeminismo te inspiran más y por qué?

Bueno, en realidad la rama del ecofeminismo que me llama la atención y que yo practico y que vamos allá nada más de la combinación de entre feminismo y ecologismo es el ecofeminismo crítico teniendo bueno una de sus exponentes principales Alicia Puleo pero además otras tantas ecofeministas, Yayo Herrero, entre otras, y es una corriente bueno que además critica como ya explicaba la dominación de mujeres y naturaleza bajo la misma lógica de conquista, de dominación sobre los cuerpos y en realidad yo me identifico además con los feminismos ecoterritoriales que son los feminismos que provienen o que están atados a las luchas territoriales diversas de Abya Yala de Latinoamérica y que expresan en sus diversidades formas de relacionarse también con los territorios que están en este

momento siendo objeto de explotación extractivista y que tienen propuestas muy importantes para las transiciones ecosociales en el mundo como bueno desde diversos puntos de vista desde la forma de relacionarse con la naturaleza pero también de proponer nuevas maneras de relacionarse con la alimentación, con la crianza y en especial colocando y esto es muy importante colocando los cuidados en los centros, en el centro de la vida.

¿Existen en el país movimientos o colectivos que vinculen explícitamente ecología y feminismo? ¿Podrías mencionar algunos?

En Venezuela hay muy pocas organizaciones. Sin embargo, como te decía, Venezuela fue pionera en los años 70 y por mucho tiempo también en los años 90. Existió un colectivo que se llamaba La Danta, Las Canta, que realmente hizo un trabajo muy importante en los ecofeminismos venezolanos. Nosotros existimos como organización desde el año 2018, Mujeres, Cuerpos y Territorios, como colectiva. Y bueno, también hubo una organización que se llamó, en este momento no recuerdo, pero algo así como Las Hermanas, algo así. Tengo que buscar el nombre, después te lo puedo enviar para precisar, pero que ya no existe, que también se definía desde los ecofeminismos. Pero en realidad hay muy pocas organizaciones con esta perspectiva, no así puesta. Bueno, sí hay investigadoras varias que han sido también importantes en Venezuela en este trabajo. Pero creo que la referencia más exacta, reciente, podría ser La Danta, Las Canta y como te digo, el trabajo de algunas ecofeministas en la Universidad Central de Venezuela.

¿Cómo crees que la crisis socioeconómica y ambiental en Venezuela impacta especialmente a las mujeres?

La crisis socioeconómica y ambiental en Venezuela impacta terriblemente a las mujeres porque las mujeres son quienes principalmente están encargadas de los cuidados ya que no existe una redistribución de las tareas de los cuidados en nuestra sociedad. Existe un sistema de cuidados acorde a las necesidades de redistribución, valoración y remuneración que los trabajos de cuidados deben tener y en ese sentido son doblemente explotadas porque tienen que tener, hacer los cuidados de sus espacios privados, de sus familias y además trabajar en condiciones en donde no hay además condiciones laborales que les garantice sus derechos a una vida libre de violencia, entonces se ejerce violencia económica desde los estados del estado, desde el gobierno cuando no se le garantiza tampoco un ingreso como lo establece la constitución, no se le garantiza que puedan hacer ejercicio de sus profesiones y esto es un problema al que se suma además la falta de servicios públicos, agua, movilidad, toda una serie de problemáticas del día a día con las que las mujeres tienen que lidiar.

¿Cómo se posiciona el ecofeminismo frente al Estado venezolano? ¿Hay espacios de diálogo o más bien es de represión o indiferencia?

No, lamentablemente entre las políticas públicas dirigidas a género o las políticas públicas ambientales no hay un diálogo, no existe, digamos, una lectura ecologista sobre las leyes, en las leyes o en las políticas hacia las mujeres en Venezuela, que son bastante escasas y muy limitadas y en las ambientales mucho menos una perspectiva de género, ¿no? Y lo vemos porque además, por ejemplo, no existe una perspectiva tampoco de tratamiento especial en zonas periurbanas donde ocurren explotaciones diversas por minería, pequeña minería de materiales, etcétera, eso no, en esas zonas donde, por ejemplo, hay muchas mujeres campesinas o mujeres indígenas no hay ningún tipo de relación entre las afecciones a ellas y esas actividades que tampoco se regulan o mejor dicho que no se ocurren porque no se cumplen tampoco las leyes ambientales en el país.

¿Consideras que en Venezuela se han incorporado perspectivas de género en sus políticas ambientales? ¿o viceversa?

Bueno, lo primero es que hay que hacer un proceso de ecologización de lo feminismo, esto es hablar más sobre cómo las violencias ambientales son también violencias patriarcales, cómo las violencias ecoterritoriales impactan de manera diferenciada a mujeres, niñas, adolescentes y también analizar problemáticas como el cambio climático, en general las problemáticas socioambientales teniendo en cuenta que tienen impactos diferenciados sobre las mujeres, niñas y diversidades adolescentes también. Entonces en ese sentido pues hay que hacer, es nuestro trabajo como ecofeministas también posicionar estos temas, este tipo de entrevistas que están haciéndonos también para que sea visible que esto es una corriente en medio de la gran constelación de feminismos diversos que existen en Venezuela, pues los ecofeminismos estamos, existimos, tenemos organizaciones, grupos, producimos contenidos, somos activistas y visibilizar esos espacios es muy importante, esas son unas de las medidas urgentes y por otra parte pues también a los ecologismos diversos, a los diversos movimientos ecologistas que puedan incluir una perspectiva también de género en sus reflexiones, en lo que los mueve a actuar, a ser por la naturaleza porque mientras haya explotación de la naturaleza de las mujeres va a seguir habiendo explotación de la naturaleza y viceversa, entonces es muy importante unir estas dos formas de dominación sobre la naturaleza y sobre las mujeres como en su profunda interrelación y comprender que es muy importante que ambas luchas se encuentren cada vez más.

Y no estoy hablando solo de los feminismos, sino también de la lucha LGTBIQ+, que lucha por la diversidad sexual, por la diversidad del ser, porque hay muchas posibilidades de ser en este mundo. Y en ese sentido esto también está vinculado a las luchas ambientales, por la diversidad también más allá social, la política, la biodiversidad que es necesaria. Entonces digamos que las formas monoculturales imponen una manera de

homogeneizarlo todo. Y lo que proponemos desde los ecofeminismos críticos es que es necesario que haya mucha diversidad, que hayan muchas voces y formas de estar en el mundo.

¿Qué acciones urgentes consideras necesarias que se necesitan implementar para fortalecer el ecofeminismo en Venezuela?

Bueno, hay un proceso importante, como ya mencionaba, de comunicación que hay que hacer. Es importante que en los programas de formación sobre derechos para las mujeres se incluyan las perspectivas socioambientales, ecologistas, los ecofeminismos, feminismo ecoterritoriales, feminismo territorial, etc. Y es muy importante también que se comiencen a trabajar en el cuestionamiento de los dualismos que guían el pensamiento moderno. Esto es la dominación del hombre sobre la mujer, la dominación del hombre sobre la naturaleza, el colocar a la razón por encima de la cultura, del espíritu, etc. Entonces, a lo que ocurre es que el pensamiento cartesiano, que es el pensamiento que guía el desarrollo, que es lineal, ¿verdad?, no da cabida a otras formas de imaginación de los presentes, de los futuros, de las maneras de hacer comunidades, etc. que existen en estos momentos, porque se piensa que, bueno, tendríamos que ser siempre los explotadores de la naturaleza que consumen en pro del desarrollo, para crecer, para el crecimiento económico, y no nos damos cuenta que hay muchas otras formas de vida, de estar con el mundo, que son más consonas con la naturaleza y no le damos prioridad a ello.

¿Cómo puede la academia o el activismo internacional apoyar estas luchas ecofeministas?

Claro, no sólo falta, está casi ausente la investigación ecofeminista en el país, ¿no? ¿Qué temas son necesarios? Bueno, es urgentísimo ver cuáles son las consecuencias de los impactos de derrames petroleros, los impactos de los desastres ambientales que ocurren en el país sobre las mujeres, sobre comunidades y qué es lo que está ocurriendo para... Es un área de investigación fundamental. Por otra parte, es súper necesario, pues, también indagar en las consecuencias del cambio climático para la reproducción de la vida de mujeres y comunidades en este momento. Especialmente pensando en mujeres indígenas, mujeres campesinas que dependen de la agricultura de subsistencia, de lo que producen para comer, para vivir y que en este momento, frente a los fuertes cambios por la crisis climática, sequías intensas o grandes inundaciones, pueden estar perdiendo su cultivo y su cosecha. Esto es fundamental. Y, bueno, también, pues, seguir luchando por los derechos de las mujeres en Venezuela es fundamental. Toda investigación que contribuya a conocer la situación de los derechos de las mujeres en Venezuela es una investigación que, por supuesto, fortalece a los ecofeminismos también.

¿Falta más investigación sobre el ecofeminismo en Venezuela? ¿Qué temas deberían priorizarse?

Que está todo por hacerse, que se puede hoy en día ser activista por la vida, justo conjugando las problemáticas, la preocupación por las problemáticas ambientales que amenazan la vida en el planeta y también los derechos de las mujeres y niñas y adolescentes. Que es posible y que hay muchísimas formas además de hacerlo. Movimientos de jóvenes ecofeministas hay que hacen upcycling, o sea, reciclaje de prendas, por ejemplo, de vestir y de files de moda y una serie, un movimiento muy hermoso de jóvenes que también trabajan con el reciclaje y la reutilización de los desechos para, pues, producir menos basura en el mundo. Que trabajan con la conservación de ecosistemas, que trabajan por los derechos de la naturaleza en el mundo y que, bueno, hay unas redes de jóvenes a nivel global que seguramente abrazarían el trabajo que desde Venezuela pueden hacer las jóvenes también, los jóvenes y les jóvenes. Entonces, en ese sentido, pues, invitarles a hacerlo, a participar, involucrarse, porque es una lucha muy hermosa y además porque hay además todas unas lecturas muy importantes sobre la salud de las mujeres, sobre formas más cónsulas con la naturaleza para poder, de alguna manera, cuidarnos también a nosotras mismas. Es muy amplio, los ecofeminismos son muy amplios y hay muchísimos espacios donde seguro pueden participar en, a través del arte, a través de la música, a través de lo que los mueva al final y las mueva a las jóvenes para ser parte de este gran movimiento global.

¿Cómo se relaciona el ecofeminismo con otras luchas sociales en el país (indigenismo, anticapitalismo, derechos LGBTIQ+)?

Bueno, los ecofeminismos se relacionan con otras luchas porque al final se trata de tener una visión mucho más holística, mucho más completa, complementaria entre las diversas esferas de la vida. Lo que ha ocurrido con la forma en la que estamos abordando como sociedades antropocéntricas el problema es que vemos todas las esferas de la vida separadas, entonces se tratan los temas de alimentación en un lado, los temas de las mujeres en otro, los temas indígenas en el otro y todos están interconectados. La crisis, la multicrisis por la que estamos atravesando necesita miradas más holísticas e integrales sobre los problemas que nos están atravesando y en ese sentido los ecofeminismos vienen a contribuir a ser esos puentes.

¿Qué mensaje le darías a las jóvenes venezolanas que quieren involucrarse en el ecofeminismo?

Luchar contra ese pensamiento desarrollista, antropocéntrico, es fundamental para fortalecer las luchas ecofeministas. E igualmente, pues, buscar la manera de posicionar discursos hacia transiciones con perspectivas de género, transiciones ecosociales, transiciones energéticas, ¿no? Que tengan perspectivas de género es muy importante. En

ese sentido, no va a haber transición posible, sino que se colocan, se visibilizan las tareas de cuidado ecoterritorial y de tareas de cuidado de la vida que hacen las mujeres en la sociedad, y no se le da un valor a ello, ¿no? Es un tema complejo, pero muy hermoso, porque en realidad toca la fibra, el centro de lo que es necesario cambiar en el mundo, y es otras formas de relacionarnos entre nosotros y entre las especies. Entonces, para fortalecer a los ecofeminismos nuestras luchas en el plano internacional, la academia, pero en todas las esferas de la vida, es necesario colocar los cuidados en los centros, tanto entre humanos, los cuidados de los humanos, como de los más que humanos.

Entrevista # 2: Tibisay Mendoza

En primera instancia dígame ¿quién es NOMBRE DEL ENTREVISTADO?

Ok, hola, buenas tardes, mi nombre es Tibisay Mendoza, nací en Caracas, soy de padre andino y madre colombiana, es decir, soy colombo-venezolana, una chica que estudió en la Universidad de los Andes, en Mérida, y posteriormente hizo otros estudios en comunicación, se graduó en letras, y hizo otros estudios en comunicación, y se considera comunicadora, ¿no? Escritora, activista, eco-feminista, mamá de Valeria Luna, ama la naturaleza, el arte, compartir, y le llama la atención todo lo que es la literatura, y bueno, básicamente Tirisai es una persona que se construye y se reconstruye, ¿no? También porque ha aprendido a tratar que su personalidad siempre sea para mejorar, ¿no? Tiene aproximadamente 15 a 16 años de activismo, y bueno, ella forma parte o yo formo parte del Observatorio de Ecología Política de las Comadres Púrpuras y Mujeres Cuerpo y Territorio, destacándose bastante tiempo en su activismo, pero en sus ratos libres es senderista, excursionista, se ejercita con yoga, aprecia pasarla bien con su hija, cuida de lo suyo. Creo que esto es lo que puedo decir de mí.

¿Cómo defines el ecofeminismo en el contexto venezolano? ¿Crees que tiene particularidades distintas a otros países?

Ok, bueno, mira, es muy poco mencionado sobre el ecofeminismo en Venezuela, o de un tiempo para acá no hay como difusión sobre ecofeminismo. Sin embargo, si nosotros hacemos un recuento histórico, el ecofeminismo es un espionero en Venezuela. Las primeras ecofeministas a considerarse de la vertiente del feminismo preocupadas por la naturaleza, como Rosa Trujillo, Gladys Parantelli, ya habían hablado sobre el feminismo y la relación con la naturaleza en Venezuela.

Y en lo particular, yo soy de la generación de la profesora Marianela Tobar, o sea, yo conocí el ecofeminismo conociendo a la profesora Marianela Tobar, no soy de su generación, soy más joven, pero con ella es que yo conozco el ecofeminismo y teníamos un grupo, estaba dentro de un grupo que se llama Las Dantas, Las Cantas en redes sociales.

Entonces el feminismo, el ecofeminismo en Venezuela no es de base incipiente o de base pequeña, lo único es que ha permanecido como por oleadas, sale un grupo, aprendemos de ellas, desaparece, la palabra no es desaparecer, sino que disminuye y así ha estado prácticamente desde los años 70. Y está muy involucrado, el ecofeminismo ha estado involucrado en Venezuela, también a la academia.

Desde un tiempo para acá, existen compañeras que lo han sacado, lo han retomado en las calles, o digamos en los medios también, porque el ecofeminismo no es uno solo, siempre trato de recalcar eso, el ecofeminismo no es uno solo, se llama los ecofeminismos, lo llamamos los ecofeminismos, así como nosotros no decimos el feminismo, nosotros decimos los feminismos.

Hay una gama y una diversidad de luchas que se relacionan y que tienen diferentes vertientes teóricas, también incidencias políticas distintas o necesarias dependiendo del contexto. Venezuela, por las situaciones que tiene, lo sí, lo hace distinto a las demás vertientes latinoamericanas, como las mexicanas, las colombianas, que son referentes para mí. Estos dos países, las chilenas también, estos tres países han hecho escuelas, han hecho una escuela sobre ecofeminismo con perspectivas ecoterritoriales, porque también tendríamos que hablar de que el ecofeminismo tiene una base teórica, una base académica también, y que muchas mujeres ecofeministas están dedicadas a la creación de teorías. Pero otras no, otras trabajan desde lo ecoterritorial. Entonces tendríamos que hacer una diferencia.

Los ecofeminismos en Venezuela son muy diversos, sin embargo, cuando lo llevamos a un contexto ecoterritorial como el venezolano, es distinto. Tiene que ser bastante, la palabra es, modesto, riguroso, cuidadoso por el tema de la censura en este país. Sin embargo, considero que existen una variedad de mujeres que también se han dedicado a explorar y a denunciar y a visibilizar todo el contexto que nos lleva el saber del ecofeminismo, de las luchas ecofeministas y ecoterritoriales.

Creo que esa es la gran diferencia entre otros países, o por lo menos desde la visión latinoamericana, pero si nos vamos por lo menos a Europa, el ecofeminismo parte de España, y España tiene un gran movimiento ecofeminista, con unas bases muy bien marcadas, unas bases de creación de comunidad y respeto por la naturaleza, que es de admirar, o las compañeras ecofeministas de la India, que luchan a nivel ecoterritorial por el tema de la deforestación. Entonces, sí, Venezuela tiene como todos los ecofeminismos y los mismos feminismos como tal, una particularidad, en un primer contexto es histórico, muy poca gente sabe de eso. También, además de que es histórico, tiene presencia en mujeres que han tocado ya estos temas, no es nuevo, también tiene un contexto académico, intelectual, pero también hay un contexto ecoterritorial. Entonces, si nos vamos a diferencias, tiene lo que te mencioné anterior, pero si nos vamos a similitud, se parece entre ellos con Latinoamérica. Cada país tiene una visión sobre los ecofeminismos, creo yo.

¿Qué corrientes del ecofeminismo te inspiran más y por qué?

A mí me gustan ambas visiones de estos tres ecofeminismos, sin embargo yo pase por dos etapas, yo en un momento me sentía una ecofeminista espiritual y después en mi proceso definitivamente puedo me inspira el de colonial, porque me inspira el de colonial? Bueno porque yo considero que la base de todas las opresiones tiene que ver con la dominación de una u otra de civilizaciones sobre otras, perdón y la base de este poder está muy marcado en la historia del colonialismo, las razas áridas, digámoslo así, por decirle una palabra, dominaron por encima de otras y este, este eslabón patriarcal tiene que ver con el hombre blanco, mercantil que ha generado un control del patriarca, el macho dominado encima de las demás castas, entonces para mí es muy importante esa relación porque yo vivo en el contexto de Latinoamérica y en la Villala y me parece que este feminismo de colonial además de considerar las opresiones de los cuerpos de las mujeres es muy semejante a la opresión que se siente, que siente la naturaleza o que vive la naturaleza forma parte de un colonialismo, una dominación de unos sobre otros y en el eslabón más bajo, en la escala más baja, digámoslo así, está obviamente la mujer indígena, la mujer de la periferia, las mujeres negras que viven en contextos muy distintos a las ciudades, las grandes ciudades, entonces no es lo mismo, no es lo mismo el sistema de opresión para cada uno, entonces para mí puedo decir de que sí, de que tiendo más tendencia a un ecofeminismo más social, revisando más todos los contextos de dominación y opresión a lo de colonial, a un ecofeminismo de colonial y que la única solución o de las que yo considero que son las más importantes o las que debemos trabajar las ecofeministas es en la red de cuidado, en la medida en que nosotras nos vamos dando cuenta o nos vamos identificando desde la opresión, vamos también liberándonos desde la red de cuidado, entonces para nosotras es vital reconocernos dentro de esas opresiones para poder crear lo que nosotros le llamamos la red de cuidado, que no es la diferencia o es la misma que la red de cuidado que necesita la madre naturaleza o la natura pues, para no hablar de madre naturaleza, porque ahí también tendríamos que conversar el tema de la visión de la madre, entonces esta red de cuidado es muy importante porque es la que nos sostiene, es la que puede crear solidaridad entre nosotras y poder generar otro crecimiento, otro apoyo, otra red de cuidados, en la medida en que nosotras fomentamos esta red es que podemos salir adelante, digámoslo así por decirlo de una forma más coloquial.

¿Existen en el país movimientos o colectivos que vinculen explícitamente ecología y feminismo? ¿Podrías mencionar algunos?

Sí, claro, siempre lo ha habido, como te lo dije en una de las preguntas anteriores, siempre ha sido una mesa de trabajo, un grupo de acción, un grupo de investigación desde la central, pero desde un tiempo para acá o desde mi militancia, hay varios grupos ambientales que tocan el ecofeminismo, sobre todo por la solicitud de la mujer, de las mujeres que participan en esas organizaciones, porque habríamos que diferenciar también los ecofeminismos de una vertiente de la ecología política con perspectivas feministas, que

forma parte de lo que yo también investigo, lo que yo también trabajo. Por ejemplo, el Observatorio de Ecología Política, donde yo estoy, desde hace más de 8 años ha hablado sobre el ecofeminismo, como una mesa de trabajo. Las Comadres Púrpuras, que también es una organización con años de trayectoria en la militancia, toca el trabajo, toca la vertiente o la visión ecofeminista, entre su discurso, además de otras luchas que tiene a nivel de lo laboral, el trabajo, los derechos sexuales y reproductivos, habla de esa concepción del ecofeminismo en Venezuela.

Y ahora, Mujeres, Cuerpo y Territorio, que es donde soy cofundadora, hablamos del feminismo, del ecofeminismo o el feminismo y la relación con la naturaleza. Entonces, sí creo que hay grupos, creo que hay más, de hecho, que forman parte de, quizás no es el eje central, digámoslo así, pero sí sé que lo tocan, por lo menos Mulier también ha hablado de esta relación sobre los derechos de las mujeres indígenas y la explotación o la trata sexual y el extractivismo en la minería, por ejemplo. También Clima 21 ha sacado una sesión, ellos son un grupo ambientalista con derechos humanos y derechos ambientales y ellos tocan una vertiente del feminismo y la ecología. Sí lo hay, claro, claro que lo hay.

¿Cómo crees que la crisis socioeconómica y ambiental en Venezuela impacta especialmente a las mujeres?

Ok profesor, bueno mire, yo soy anti-extractivista, las personas o las feministas, eco-feministas que somos anti-extractivistas, consideramos que la visión de desarrollo no tiene que ser una visión infinita, donde logramos el desarrollo infinito en base a la explotación de los llamados recursos naturales, ¿no? Entonces Venezuela, por ser un país altamente extractivista, desde épocas, sino decir siglos, forma parte de una visión de un desarrollo del cual yo no considero que sea lo viable, ¿no? Entonces por ahí ya tenemos un problema, ¿no? En una sociedad donde el sistema está basado en un sistema capitalista, de explotación, en un sistema extractivista, lo hablamos por ser un país petrolero, pero también podemos hablar de un país que exporta carbón, un país que exporta tierras raras, un país que está marcado por ese extractivismo tan grande, es un país que tiene estructuras socioeconómicas graves, ¿no? Una estructura de pobreza grande, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, sencillamente, no como lo decía en los anteriores audios, no es lo mismo lo que puede vivir una comunidad, le voy a poner un ejemplo, cuando estuvimos en Ciudad Bolívar, en una comunidad que está al sur del Orinoco, no voy a decir el nombre por seguridad, pero está al sur del Orinoco, está al lado de las refinerías de PDVSA y le voy a dar como un ejemplo, esa comunidad vive al lado de los lodos, los desechos de PDVSA, ¿no?

Y un gran porcentaje de esas casas, de esas casas en una situación de precariedad son de mujeres y son de mujeres que tienen hijos, que son cabeza de familia y que además no tienen agua, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Un breve ejemplo, porque le digo que abajo en el último eslabón están las mujeres, ¿no? Y las mujeres cabeza de familia, ¿no?

Entonces nosotros de ser un país petrolero pasamos a ser un país en una crisis extractivista y el arco minero ha generado una profunda crisis social, socioeconómica, ¿no? Y social. Lo más grave es el tema del esclavito infantil, el tema de la trata y la explotación de los cuerpos de las mujeres en las zonas mineras que ha generado un profundo dolor y una profunda vulneración del derecho de esas personas, ¿no? Y de la infancia. Entonces ese es como uno de los grandes macros, ¿no? Pero yo podría hablar también, hay muchos, muchos ejemplos de por qué a las mujeres les impacta más el extractivismo que a los hombres, ¿no?

Por ejemplo, el lago en Maracaibo en este momento forma parte de uno de los lagos más contaminados de Latinoamérica y si nosotros nos vamos a las comunidades indígenas sin niú, las comunidades indígenas sufren un gran porcentaje la contaminación de ese lago, ¿no? O por lo menos, o por ejemplo, perdón, las mujeres campesinas de Mérida que ahorita actualmente sufren de problemas con el agua y de sus cultivos a raíz de la actividad de los glaciales y así sucesivamente las mujeres afro en las comunidades de la Guaira han perdido sus cultivos debido a producto al cambio climático, pero hablar de estos enfoques, digamos así, el cambio climático, hablar del extractivismo sin darnos cuenta quién es el verdugo, por llamarlo de una manera, definirlo de una manera, quién es el opresor, forma parte de no mirar el contexto completo, lo global, ¿no?

Y lo global implica darnos cuenta que, bueno, que hay políticas del Estado, las políticas del gobierno que sencillamente no han funcionado, sencillamente hay una gran vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades raciales, racializadas, digámoslo así, o lo podemos decir las comunidades étnicas afrodescendientes, ¿no? Las mujeres de las periferias también forman parte de eso, de esa vulneración de los derechos y de esa violación a raíz de las llamadas economías del desarrollo, ¿no? Porque ahí podría quedarme horas hablando sobre las economías, yo formo parte también de la línea del crecimiento, el desarrollo no nos va a hacer crecer, si seguimos mirándonos desde ahí, pues obviamente vamos a nuestra propia extinción planetaria.

¿Cómo se posiciona el ecofeminismo frente al Estado venezolano? ¿Hay espacios de diálogo o más bien es de represión o indiferencia?

Bueno mira la posición de los ecofeminismos en Venezuela siempre han sido desde los anuncios no si definitivamente nos hemos enunciado y en las protestas o en las vocerías o en los espacios donde nos permiten denunciar conversar debatir influir incidir hacemos eco no sin embargo hay que seguir educando no hay que seguir dando una visión formativa porque bueno porque Venezuela es como te lo dije en el anterior audio también es un país que mira hacia el desarrollo no a un desarrollo infinito no es que no creamos en el desarrollo sí pero otro tipo de desarrollo entonces cuesta mucho que no sólo la sociedad lo comprenda sino que además si tenemos unos gobiernos indolentes obviamente que hay indiferencia mucha indiferencia y represión pues bueno la represión de los derechos humanos forma parte de ese aspecto no sin embargo nosotras desde mujeres cuerpos y

territorios consideramos que este espacio de las micro resistencias no seguimos adelante hacemos vínculos y tejemos vínculos con otros feminismos para poder debatir nuestros temas y siempre estamos como te he dicho desde la red del apoyo para poder comprender esto estas opresiones no obviamente está más que claro decir que el gobierno y el estado ha hecho caso omiso a las situaciones de explotación de la naturaleza o el extractivismo de la naturaleza más bien si hacemos un cuento o un resumen o una línea del tiempo estamos agravando la situación y agravarla implica por lo menos el tema de muchos ciudadanos muchas organizaciones de derechos humanos habla de la situación del agua si es verdad hay un grave problema con el agua como el suministro y el servicio de agua pero también hay un grave problema de concientización sobre el agua no entonces Venezuela sufre toda Venezuela sufre de una falta y desperspectiva a nivel de lo que la ecología o en los ambientalismo no y que obviamente todo te hablé de casos muy particulares y emblemáticos donde bueno ya son irreversibles e irreparables porque son irreversibles y irreparables los pasivos ecológicos ya no se pueden cuantificar para las próximas generaciones hemos perdido mucha masa arbórea hemos perdido agua hemos perdido glaciales y que bueno y que eso no lo vamos a recuperar y el estado y el gobierno lo que ha hecho seguir manejando unos discursos desde la ensoñación no desde la ensoñación ecosocialismo y lo que ha generado es una distorsión de este pensamiento y de que podemos extraer como el último caso de armando info donde obviamente muestran evidencia de la extracción de fauna entonces claro es represivo claro que es represivo pero además es indiferente porque hay que hacerse indiferente pero también hay que callar voces entonces los ecofeminismo o las voceras ecofeministas en Venezuela tienen voces en espacio desde las micro resistencias y siempre donde estemos estaremos.

¿Consideras que en Venezuela se han incorporado perspectivas de género en sus políticas ambientales? ¿o viceversa?

Ok, volviendo a la pregunta 7, más dilucidada, bueno, desde mi experiencia no. A pesar de que el gobierno venezolano, sobre todo en los periodos de Chávez, hizo una inclusión de políticas con perspectiva de género que avanzó en los derechos de la mujer, desde un tiempo de hace, digámoslo así, un tiempo, no lo voy a cuantificar, se ha perdido todo tipo de paridad en relación a las vocerías y las puestas en escena de la política con voz femenina. Y obviamente, si no hay en una visión como la de los venezolanos y las venezolanas, una con profunda visión de desarrollo infinito desde las bases extractivistas, no hay política de género para proyectos ambientales, para crear políticas ambientales, no, que yo sepa, no, que yo sepa, no hay ningún tipo de prioridad sobre ello.

De hecho, en la Guajira es todo lo contrario. Las mujeres que viven en los desiertos o en la frontera denuncian profundamente las violencias armamentistas contra ellas, contra las familias, las cabezas de familias, cabezas de hogares, de grupos armados al margen de la ley que trafican con recursos naturales. Entonces, imagínense, si hay este tipo de violación, menos para las políticas ambientales, o sea, no hay una mitigación del cambio climático.

Hace años desde el Observatorio de Ecología Política y otras organizaciones se le está solicitando al gobierno que haga realmente cambios profundos al tema de la mitigación de los cambios climáticos, porque obviamente va a afectar a las mujeres y a las infancias primero. Entonces, imagínate, si no hay para lo anterior, menos hay para esto, porque no hay, no hay, no hay, obviamente no hay ningún tipo de, ni siquiera de debate, o sea, hay una profunda indiferencia sobre estos puntos en la mesa para cambiar políticas de Estado y políticas nacionales y políticas ambientales, por decirlo así también.

¿Qué acciones urgentes consideras necesarias que se necesitan implementar para fortalecer el ecofeminismo en Venezuela?

Bueno, yo considero que hay dos acciones, dos acciones a trabajar para fortalecimiento de los ecofeminismos. Primero, hay que educar en materia ambiental, lastimosamente, es muy irónico que nosotros seamos el país latinoamericano con más leyes ambientales y es el que menos las ejecuta o el que menos las procede a ejecutar, ¿no? O sea, una cosa irónica, o sea, eso es como dicen los abogados ambientales, letra muerta, ¿no? Entonces, primero hay que educarnos, hay que educar a la población venezolana y hay que educar a los gobernantes, digámoslo así, en materia ambiental, ¿no? En materia de conciencia ambiental, ¿no? Y en segundo, las ecofeministas tenemos la labor y el desafío de crear una masa consciente de lo que implica la explotación de la naturaleza para las mujeres y para las infancias, ¿no? Porque para mí no solamente es las mujeres, es las infancias, es la familia como tal que se corrompe, se corroe, perdón, y generan violencia, ¿no? Vienen desde las microviolencias a las macroviolencias, como es la violencia hacia la naturaleza, ¿no?

Entonces, los movimientos ecofeministas tienen que amalgamar una fuerza, un músculo, que, bueno, no sé si podría decir esto, pero históricamente han sido como oleadas y desaparecen, ¿no? Opacándose frente a los otros feminismos, ¿no? Frente a los otros feminismos. Entonces, es un reto, no te voy a negar que es un reto hacer incidencia frente a otros movimientos feministas, ¿no? El ecofeminismo, los ecofeminismos. Entonces, esas son las dos acciones que yo considero. La primera, educar por sobre todas las cosas, y la segunda, incidir, ¿no? Porque no todo el mundo va a ser activista, por X circunstancias. Pero los activismos tienen que saber que hay una cabida para este tipo de lucha, ¿no? Y este tipo de lucha no puede ir disminuido o invisibilizado frente a las demás luchas, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos acciones a hacer.

¿Cómo puede la academia o el activismo internacional apoyar estas luchas ecofeministas?

Ok, la pregunta 9, bueno mira, la academia, sobre todo la universidad central, le ha dado voz a las ecofeministas. Bueno, la profesora Marianela Tobar ha llevado esa voz en la

universidad central. El CEM, el grupo de estudios de la mujer, en la central también, le ha dado cabida a este espacio, a este tema, a este tópico, el tema de la mujer y la naturaleza.

Creo que son pasitos pequeños, pero pasitos contundentes, ¿no? La academia ha dado esos espacios. A nivel internacional, pues, wow, o sea, Perú, México, Colombia, hay una fuerza y un músculo, Chile también, hay una fuerza y un músculo que se relaciona desde esta lucha, ¿no? Yo considero que a nivel internacional podría haber más apoyo, más apoyo no solo formando, sino más apoyo haciendo tejido, haciendo red, porque la red es la que nos permite a nosotras sostenernos. Yo no veo que sin red no hay sostenimiento, y el apoyo internacional para fortalecer los ecofeminismos es sumamente importante, o las ecologías políticas con perspectivas feministas, ¿no? O las luchas ecoterritoriales con perspectiva de género, también, forma parte de esta gama, pero la academia ha hecho un esfuerzo por visibilizar estos espacios de debate, y a nivel internacional, bueno, yo creo que generar más red, ¿no? Más fortalecimiento. Sin embargo, siempre ha habido campamentos para conocernos, para replantearnos propuestas, campamentos internacionales que están allí para decir, bueno, quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, qué tipo de ecofeminismo practicas, o qué tipo desde lo ecoterritorial lo practicas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el fortalecimiento del tejido es vital para ello.

¿Falta más investigación sobre el ecofeminismo en Venezuela? ¿Qué temas deberían priorizarse?

Yo considero que sí, que siempre va a faltar más investigación sobre los ecofeminismos en Venezuela, claro que sí. Porque en Venezuela se le da prioridad a muchas cosas a nivel investigativo, pero no con las perspectivas de género, con perspectivas ecofeministas o desde la ecología política con perspectivas feministas o desde las luchas ecoterritoriales de las mujeres. Entonces, ¿qué temas son importantes para la ecofeminista? Bueno, la visión de lo territorial, la visión del territorio. Primero, el cuerpo y el territorio. Segundo, el cambio climático es vital. Es vital en Venezuela por la situación que estamos amenazados cada vez más y pareciera que lo que llamamos nosotros es el negacionismo, el negacionismo climático.

O sea, no, pero es que es temporada de sequía, pero no te estás dando cuenta que los informes científicos están diciendo que estamos aumentando las temperaturas a nivel planetario, a nivel mundial y se debe a un sistema que nos está consumiendo y que no estamos dándole el parado que es. Entonces, bueno, yo creo que Venezuela forma parte de eso, ¿no? Y creo que, en tercer lugar, la deforestación y la mujer. En cuarto lugar, la minería y la mujer. Porque, si te das cuenta, son puntos álgidos. El agua y la mujer también son puntos álgidos a trabajar, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Para mí, la priorización viene desde allí, ¿no? Esos, digamos, esos puntos son los más importantes para mí.

¿Cómo se relaciona el ecofeminismo con otras luchas sociales en el país (indigenismo, anticapitalismo, derechos LGBTIQ+)?

Bueno, haciendo tejido, definitivamente hacemos mucho tejido, nos hermanamos, hacemos juntanza, tratamos de generar redes de afecto, redes de apoyo, para poder que cada lucha no sea opacada, sea disminuida, invisibilizada o apagada, entonces desde los afectos y los vínculos por los cuidados es que nos hemos trazado estas luchas, de hecho en la última, el 8 de marzo que salimos a marchar, estuvimos las ecofeministas allí y bueno y siempre tratamos de que una o dos hagan vocería dentro de lo que es la naturaleza y los espacios ambientales, por lo que ya te he dicho, entonces nosotras nos vinculamos desde allí, de hecho te voy a dejar lo último que hicimos para la revista México, desde Mujeres, Cuerpos y Territorios, donde ahí conversamos también, vamos a sacar una segunda sesión sobre mujer y ambiente, nos van a dar la oportunidad de seguir escribiendo y entonces bueno, te invito a que la leas para que veas que bueno, que estamos presentes y que la lucha no se va a extinguir.

¿Qué mensaje le darías a las jóvenes venezolanas que quieren involucrarse en el ecofeminismo?

Bueno yo creo que el mensaje que le daría a las chicas que quieran, a las jóvenes que quieran conocer los ecofeminismos en el país o los ecofeminismos como tal, es que bueno los humanos somos uno más dentro de esta gran diversidad de vida, esta red de vida y que esta red de vida se sostiene desde lo que nos conocemos, desde lo que nos complace ver, lo que nos complace convivir y nuestra primera vivencia es con la naturaleza, los humanos no pueden vivir separados de la naturaleza, esa concepción antropocéntrica es una concepción que nos está generando un desbarajuste y una desincronía con el ritmo de la vida, el ritmo de la naturaleza, yo le diría más eco y menos ego.

Entrevista # 3: Manianela Tovar

En primera instancia dígame ¿quién es NOMBRE DEL ENTREVISTADO?

En primera instancia dígame ¿quién es NOMBRE DEL ENTREVISTADO? Soy feminista lesbiana, políticamente me ubico en la izquierda. Como feminista me he interesado en diversas corrientes del feminismo y en diversas frentes de lucha, entre ellas el ecofeminismo. Mi formación de base es Letras e Historia en la Universidad Central de Venezuela. Soy doctora en Ciencias Sociales también de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente soy jefa del Laboratorio de Historia de la Ciencia y la Tecnología del Centro de Estudios de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Además, soy la coordinadora académica del posgrado en Estudios Sociales de la Ciencia. Por ahora eso sería.

¿Cómo defines el ecofeminismo en el contexto venezolano? ¿Crees que tiene particularidades distintas a otros países?

Para definir el feminismo en el contexto venezolano es importante marcar que en la actualidad no hay grupos ecofeministas en Venezuela. No significa que no haya feministas desinteresadas por la agenda ecofeminista o que incluso dentro de su práctica individual no luchan por el ecofeminismo y el anti-especismo como en el caso del artista Argelia Bravo o que no haya feministas trabajando dentro de otros grupos ecológicos o trabajando contra los extractivismos pero grupos ecofeministas como tales en la actualidad no hay.

Podríamos definir el ecofeminismo venezolano, yo pondría un primer momento a finales de la década de los 80, principios de los 90, del siglo XX con el surgimiento del ecofeminismo venezolano pero además como un primer momento que está marcado por los vínculos del ecofeminismo venezolano con la teología feminista y específicamente con la teología ecofeminista. Se establecieron redes de trabajo importantes con otras teólogas ecofeministas a través de la revista Conspirando. Las dos figuras más importantes de toque de ecofeminismo venezolano son Gladys Parintel y Rosa Trujillo. Este primer momento estuvo marcado por la teología ecofeminista.

Es un trabajo que no se limitó a Venezuela sino que tuvo siempre una mirada latinoamericana y con un importante trabajo en los barrios populares, en los sectores rurales más pobres. Ese feminismo siempre inicial estuvo vinculado a un trabajo político que era característico de la teología feminista con los más necesitados, con los más pobres. Eso por un lado y por el otro tendríamos que marcar también que el ecofeminismo en Venezuela no se ha constituido como un movimiento porque desde ese ecofeminismo inicial no ha habido continuidad ininterrumpida, por decirlo así.

Ni tampoco desde esos ecofeministas iniciales surgieron otros grupos feministas o definidos como tales. Es prácticamente mucho después, en el 2016, que podemos marcar otro grupo ecofeminista importante que es el Grupo Laganta Las Cantas que surge a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco como zona de desarrollo estratégico nacional. En respuesta a ese contexto surge este grupo ecofeminista, un grupo de investigación y acción caracterizado por el trabajo horizontal con una importante labor de militancia y de producción en gráfica de textos mientras existió.

Fue alrededor de tres años y también con una mirada latinoamericana, a pesar de que no se identificaban como dentro de la teología ecofeminista sino su mirada era más vinculada dentro del campo de las ciencias sociales y dentro de lo que podemos llamar una mirada ecofeminista anti-especista y que estaba vinculada a un contexto anti-extractivista también, una agenda antiextractivista latinoamericana. Podríamos decir que estos son rasgos distintivos de estos dos momentos del feminismo ecofeminismo venezolano que siempre vinculan con lo que está pasando en América Latina. El grupo que lideraba Gladys

Panetelli con una fuerte mirada desde la teología ecofeminista y el grupo de los cantas, identificado como un grupo de izquierda con valores de la izquierda, de lo que se llama izquierda, un término ahora un poco desprestigiado, pero que creo que hay que vindicar en estos momentos sobre todo. Y dentro de la heterogeneidad de visiones dentro de la izquierda que había dentro de las cantas, se había en común una visión, una necesidad de otro mundo, de luchar por otro mundo. Lo que hace décadas se denominó otro mundo posible.

¿Qué corrientes del ecofeminismo te inspiran más y por qué?

Me inspira el ecofeminismo materialista por dos razones. La primera, por su posibilidad de dar respuesta más efectiva a la situación de colapso climático, crisis climática, destrucción de todas las formas de vida con las que nos enfrentamos actualmente. Y en esto voy a parafrasear Ariel Salé, porque creo que en este contexto es el único ecofeminismo en el que convergen el feminismo, la teoría de colonial y el socialismo.

La segunda razón es porque considero que el ecofeminismo materialista, al estudiar las condiciones de vida material, pone un acento sobre aspectos que a mí en especial me interesa que no lo ponen otros ecofeminismos. Por ejemplo, se resaltan con un alcance estructural determinadas relaciones de poder. Una primera que se resalta, que está presente en todos los ecofeminismos es el patriarcado. Y al tener claro que la primera forma de dominación fue la de los hombres sobre las mujeres, entonces esto marca un tipo de análisis muy importante porque se está poniéndose primero sobre el dominio del hombre sobre la naturaleza. Quiere decir que al ser esta la forma más antigua del poder, las demás se podrían desprender de esta primera forma de dominación. Esta forma de dominación es la que se ha denominado dentro del feminismo el patriarcado. Entonces por ahí va una pata fundamental dentro del análisis de este ecofeminismo. La otra pata sería el capitalismo, ¿no? Porque al estudiar las condiciones de vida materiales es inevitable, incluso necesario, que se incorporen las condiciones de vida económicas. Y el análisis del capitalismo no sería solamente el presente, sino al estudiar el origen del capitalismo vemos que está vinculado a la expansión colonial europea, entonces entre el elemento colonial y las formas de apropiación de la tierra y de todo tipo de recursos en este periodo colonial que ha continuado hasta ahora.

Entonces tendremos el análisis del sistema patriarcal, capitalista, colonial y a esta una le agregaríamos el análisis de otras formas de relaciones de poder económicas, formas de expropiación, de explotación, el racismo, ¿verdad? Que son otras formas de explotación vinculadas al sistema.

¿Existen en el país movimientos o colectivos que vinculen explícitamente ecología y feminismo? ¿Podrías mencionar algunos?

Yo no conozco ningún movimiento o colectivo que en la actualidad vincule explícitamente ecología y feminismo. Conozco individualidades pero no movimientos o colectivos. Si existen son desconocidos para mí probablemente existen y yo no los conozca.

¿Cómo crees que la crisis socioeconómica y ambiental en Venezuela impacta especialmente a las mujeres?

No es posible hablar de la crisis en Venezuela sin hacer referencia a la región y al mundo. Ahora vivimos en tiempos definidos por una crisis multidimensional, crisis civilizatoria dirían algunas y algunos, sobre la que pesa la amenaza de recesión mundial en estos momentos y cuyo elemento más visible es el colapso climático. Esta crisis ha sido precipitada por las actuales manifestaciones del patriarcado capitalista, de las cuales se lo voy a mencionar pocas, tales como el incremento de la riqueza extrema en un puñado de hombres mil millonarios que viven en el norte global, la concentración del poder empresarial monopólico y el acrecientamiento de la desigualdad a escala mundial.

Esto en lo que se refiere a lo social, pero si nos vamos allá vamos a ver que otra manifestación en la destrucción sostenida de todas las formas de vida. En Venezuela, ahora víctima de nuevas sanciones estadounidenses y de 10% de aranceles, posiblemente vamos a notar una detención del crecimiento económico que desde hace tiempo, esta circunstancia estaba acompañada por problemas graves de corrupción, problemas de legitimidad política, la permanencia de la crisis del sistema educativo y del sistema de salud, en lo que se refiere a nuestros intereses en ecología política, la deforestación indiscriminada, el extractivismo minero y de los carburos que han seguido acabando con la biodiversidad y han acelerado la destrucción de las bases ecológicas de sustento y han acelerado el proceso de posesión de los territorios de las comunidades locales.

Todos estos procesos afectan especialmente a las mujeres y niñas. Así mismo se sigue naturalizando la explotación sexual de mujeres y niñas y esto se puede ver claramente en las zonas mineras. Las actuales medidas impulsadas por el gobierno para mitigar los efectos del cambio climático tales como el ajuste del horario laboral y el plan 1x1 parecen más bien un salto adelante para mitigar una crisis, una nueva manifestación de la crisis que tiene carácter económico y social. A la terrible situación mencionada con anterioridad pues se le acompaña una contraofensiva contra el feminismo que no es más que una contraofensiva contra las mujeres y niñas porque esta contraofensiva tiene como propósito restaurar lo que se considera un orden patriarcal tradicional.

Tanto en el terreno teórico y conceptual y por el otro el creciente surgimiento de discursos, fallos judiciales y decisiones políticas que buscan cancelar los avances de la agenda histórica feminista. En lo que se refiere a nuestro continente a estos intentos se

suman dos formas dominantes que son las adherencias a posiciones que se sostienen en la tradición sexista regional y a posturas dogmáticas apoyadas muchas de ellas en el discurso religioso y por el otro a las múltiples expresiones de violencia patriarcal, digo estos intentos tienen también su expresión de violencia contra las mujeres heterosexuales, lesbianas, trans y niñas. No hay nada más que revisar la prensa digital.

En América Latina, el Caribe y en Venezuela en particular esta crisis multidimensional se ha expresado económicamente en una crisis del mercado laboral y además en una profundización de las desigualdades sociales ya mencionadas. La actual coyuntura se caracteriza también por una desaceleración en la creación de empleos, el deterioro de la calidad de puestos de trabajo y el incremento del trabajo informal. Todo esto no nos debe llevar a dejar a un lado que estamos en el segundo año de la pospandemia de la COVID-19, recordemos que las mujeres y niñas no sólo fuimos uno de los grupos vulnerables más impactados sanitario, social y económicamente por esta pandemia, sino fuimos quienes sufrimos un considerable acrecentamiento de todas las formas de violencia patriarcal. La pandemia además resaltó la crisis de los cuidados, crisis que significó una gran carga de trabajo de cuidado en los hombros de las mujeres y niñas. La situación de nuestro país no fue mucho mejor ni lo es actualmente. Sobre todo es muy difícil evaluarla porque no hay cifras oficiales que permitan hacer análisis basados en el cruzamiento de datos fiables.

A esto hay que agregar, a esto de la ausencia de datos oficiales, que es posible que hay un alto porcentaje de mujeres jóvenes que no están estudiando ni ocupadas en el mercado del trabajo formal, porque esto es lo que indica el contexto regional, y si a esto le sumamos la territorialidad y la condición social y étnico-racial, pues la condición de estas mujeres jóvenes podría ser peor. Asociado a todo esto, pues tenemos un fenómeno de la feminización, de la migración, que en nuestro país está producida por múltiples factores, de los cuales solo voy a destacar pocos, como la violencia patriarcal, no se menciona en muchos estudios, la situación del país, la situación económica, la situación política, las diversas formas de extractivismo que están afectando a las poblaciones locales, especialmente a las mujeres, los efectos del cambio climático. Todo esto afecta principalmente la vida de las mujeres y las niñas venezolanas precarizadas, que se ven forzadas, especialmente las mujeres, a migrar.

De hecho, si uno revisa las cifras de la ONU, 48% de los migrantes internacionales son mujeres, y de estas, son cada vez más las mujeres que migran solas. Asimismo, del total de migrantes que trabajan en la informalidad, 60% son mujeres, y está claro que muchas de estas mujeres, y de hecho lo sostienen las cifras, mayormente hacen labores de trabajo doméstico, trabajo de cuidado y manufactura. Ahora, en la circunstancia actual con la remetida del gobierno de Trump contra los migrantes latinoamericanos, y en especial contra las migrantes venezolanas y venezolanos, podemos comprobar que su situación está marcada por la violencia y por una mayor precariedad. Entonces, creo que con este breve

recorrido podemos concluir que, efectivamente, la actual crisis multidimensional y cuyas manifestaciones en Venezuela hemos mencionado de manera muy sintética, afectan especialmente a las mujeres y niñas.

¿Cómo se posiciona el ecofeminismo frente al Estado venezolano? ¿Hay espacios de diálogo o más bien es de represión o indiferencia?

La posición del ecofeminismo frente al Estado venezolano dependerá y ha dependido de las circunstancias históricas. En algún momento puede ser de diálogo, de participación, demanda, presión política, resistencia o abierta oposición. Me viene a la mente el año 2016 cuando el Estado venezolano bajo el gobierno de Nicolás Maduro decreta la zona especial del arco minero de Lorinoco. Allí, el grupo de adelante de las cantas se puso en una posición de abierta oposición al gobierno y una oposición que no ha terminado y que no se reduce al arco minero de Lorinoco.

¿Que si hay espacios de diálogo? No, no hay espacios de diálogo actualmente con el Estado venezolano porque no solo hay prejuicios con el feminismo a pesar de los discursos porque hay una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sino que hay muchos más prejuicios con el ecofeminismo y con los temas de carácter ambiental que se consideran temas de un grupo de comeflores. Esos temas en particular no se toman en serio y menos cuando están unidos. Entonces podría decir que lo que hay es una posición del Estado frente al ecofeminismo de indiferencia. No somos suficientemente importantes, no somos interlocutores ni interlocutoras.

¿Consideras que en Venezuela se han incorporado perspectivas de género en sus políticas ambientales? ¿o viceversa?

Considero que no se ha incorporado la perspectiva de género en las políticas ambientales en Venezuela. Hay discursos, propuestas, procesos de formación en las que se habla de las mujeres, con una visión aditiva de las mujeres y las políticas ambientales, pero no hay una perspectiva de género que atraviese las políticas ambientales en Venezuela y estoy hablando desde el punto de vista institucional, por supuesto. ¿Qué acciones urgentes consideras necesarias que se necesitan implementar para fortalecer el ecofeminismo en Venezuela?

¿Cómo puede la academia o el activismo internacional apoyar estas luchas ecofeministas?

En realidad, no se puede hablar de fortalecimiento del ecofeminismo porque no se puede fortalecer lo que no existe. No hay organizaciones ecofeministas en Venezuela en estos momentos o por lo menos que se auto-identifiquen como tales. Entonces si esto es cierto, si esto se comprueba como cierto entonces habría que empezar a crear una organización ecofeminista, formar a las integrantes, hacer el trabajo político de base, hacer

que ese grupo crezca y a partir de ahí, de alguna manera producto de ese trabajo impulsar la creación de otros grupos que a la larga y de manera sucesiva vayan creando una tradición ecofeminista y un movimiento ecofeminista, el cual no existe en el país.

Entonces prácticamente estamos partiendo de cero porque además el ecofeminismo y el panorama que estoy pintando sobre el ecofeminismo lo más seguro es que sea producto de los problemas que está enfrentando el feminismo en Venezuela, los problemas actuales que no se conscriben a la arremetida antifeminista que está presente tanto en el país como en la región o a escala internacional sino a los propios problemas internos del feminismo que muchos tienen que ver con errores y con las circunstancias. Por ejemplo las feministas nos hemos visto de alguna manera arropadas por la polarización, por el partidismo gran parte de los grupos feministas dependen del financiamiento exterior en estos momentos entonces se pierde autonomía, se ha caído una política asistencialista que se entiende en estos momentos de crisis pero el feminismo no puede limitarse a ser una política asistencialista tiene que elaborar una agenda de largo plazo pensar teoría y nada de eso se está haciendo.

¿Falta más investigación sobre el ecofeminismo en Venezuela? ¿Qué temas deberían priorizarse?

La academia es un espacio de trabajo muy importante dentro del ecofeminismo. Ha habido ecofeministas, y la hay en la actualidad de hecho, que tienen trabajo académico, que son académicas. Y académicas muy productivas, producen teoría, producen investigación, escriben mucho. Así que ya lo que se podría decir, el apoyo, va más allá del apoyo. Es parte del trabajo político de las ecofeministas que están en la academia. Pero además, es importante recordar que por lo menos en Estados Unidos, a partir de la década de los 70, dentro de las universidades se comenzaron a abrir los espacios académicos feministas que se denominan Estudios de la Mujer, y ya en la década de los 80, algunos de ellos pasaron a llamarse Estudios de Género.

Que dentro de esos cursos y programas de investigación, incluyen el ecofeminismo. Lo cual significa un trabajo muy importante, porque es un trabajo de formación y de difusión. Que además se da en América Latina, y se ha dado aquí en la Maestría en Estudios de la Mujer. Donde hasta hace pocos años se dio un curso de ecofeminismo. Entonces no ha estado la academia ajena ni al trabajo político feminista, ni al trabajo político ecofeminista. Más bien, las ecofeministas consideran al espacio académico como otro frente de lucha política. Así que en ese sentido sería más que un apoyo, es parte del trabajo, que de hecho impulsa el ecofeminismo. Y con lo que se refiere al activismo internacional, las ecofeministas están vinculadas, tienen redes de trabajo sólidas, por supuesto cada quien dentro de su propia corriente. El trabajo político sólido, pero además sobre todo el intercambio intelectual, intercambio académico, intercambio de noticias, ahora potenciado por supuesto con las redes sociales.

Y en ese sentido no habría necesidad de apoyar, porque las mismas feministas han ganado esos espacios y los mantienen en funcionamiento. Lo que podemos decir es que estamos en un momento de contraofensiva antifeminista que obviamente marca nuestros discursos y prácticas políticas.

¿Cómo se relaciona el ecofeminismo con otras luchas sociales en el país (indigenismo, anticapitalismo, derechos LGBTIQ+)?

Sí, hay que hacer muchas investigaciones sobre el ecofeminismo, pero además desde el ecofeminismo en Venezuela. Sobre el ecofeminismo voy a mencionar un tema que me parece fundamental, que es el de indagar aún más en los orígenes del ecofeminismo venezolano. Hay muchos asuntos que hay que trabajar, muchas lagunas que hay que investigar, que quedaron pendientes, que tienen que ver con el trabajo político que se hizo, la visión del mundo, las redes de trabajo, los vínculos con la teología ecofeminista, las redes de trabajo en la región, muchos asuntos quedaron sin trabajar y es importante seguirlos investigando.

Ahora, desde el ecofeminismo venezolano muchísimos temas por investigar, solo voy a mencionar algunos. En lo que se refiere al extractivismo minero, por supuesto, los efectos del extractivismo minero en las mujeres y niñas indígenas, los efectos del extractivismo minero en las mujeres y niñas criollas que están en la zona, los efectos del extractivismo minero en todos los seres vivos, en todos los seres vivos no humanos. No es que no se esté haciendo esas investigaciones, pero se están haciendo desde la ecología política y no desde el ecofeminismo.

Y hay una capa de análisis que está quedando afuera, porque el ecofeminismo que incluye en su análisis la dominación de las mujeres y la vincula con la dominación de la naturaleza. Entonces no se queda en el mero registro, sino que intenta pensar, reflexionar sobre el vínculo de estas dos dominaciones. La mujer se vincula a la naturaleza y la naturaleza se vincula a la mujer.

Entonces hay muchos asuntos que investigar. Otro tema a investigar es los efectos del cambio climático en las mujeres y niñas. Y tanto en el extractivismo como en el cambio climático hay que investigar las nociones de naturaleza que ya mencioné y cómo esas nociones posiblemente han desembocado en una visión de la naturaleza como objeto de explotación, objeto de control, objeto de penetración y hasta de destrucción. Otro tema que quizá no tiene la misma escala que los anteriores, pero que me llama la atención porque tiene mucho que ver con lo que está más cercano a la vida cotidiana de cada uno de nosotros es las redes de trabajo que se han formado en torno a la protección animal, el rescate de animales, el cuidado de animales e incluso salvar animales. Aquí atraviesan varios asuntos de interés del ecofeminismo como es la ética del cuidado, las visiones anti-especistas que ponen a todos los seres vivos en un mismo nivel, no los seres humanos por

sobre otros seres vivos y el tipo de trabajo que se desarrolla en esos grupos de protección animal en donde sin tener recursos económicos, sin tener apoyo del gobierno y de ningún ente privado, estos grupos conformados mayormente por mujeres trabajan para diariamente prácticamente salvar vidas y vidas de todo tipo, de todo orden. En ese sentido no hay una priorización de una vida más importante que otra y por supuesto por eso mismo reciben tantas críticas y a pesar de esas críticas y burlas, estas mujeres siguen su trabajo silencioso, tesonero y un trabajo que las desgasta a ellas mismas pero con el cual están muy comprometidas y creo que eso no se ha investigado en este país y debería investigarse porque resalta aún más en estos tiempos de crisis que todavía haya personas, muchas de ellas de bajos recursos que todavía lo poco que tienen lo distribuyan para hacer este tipo de trabajo.

¿Qué mensaje le darías a las jóvenes venezolanas que quieren involucrarse en el ecofeminismo?

Yo diría que bienvenidas y manos a la obra. Hay mucho por construir, hay mucho por hacer, hay mucho que pensar desde el ecofeminismo. Hay una realidad muy dura que enfrentar, pero que no ha sido suficientemente estudiada y analizada y teorizada desde el ecofeminismo. Se puede empezar con pequeños grupos de trabajo, de investigación sobre el ecofeminismo, sobre las corrientes del ecofeminismo, el ecofeminismo latinoamericano y caribeño. Hay que estudiar mucho y conocer nuestra propia tradición, nuestra propia tradición de producción teórica y trabajo político.

Y, de alguna manera, trabajar sobre ya las experiencias que nos han dejado las feministas venezolanas y latinoamericanas. Requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere poner el tiempo, pero en este momento de colapso climático y de destrucción acelerada de todas las formas de vida, pues la labor y el trabajo desde el ecofeminismo es fundamental y urgente.

Entrevista # 4: Argelia Bravo

En primera instancia dígame ¿quién es NOMBRE DEL ENTREVISTADO?

Hola, Jesús. Mira, bueno, a ver, cualquiera diría que es una pregunta compleja, pero lo voy a hacer simple, como pensando en el dossier, en el currículo, pues en la entrevista. Bueno, yo soy, siempre me defino como feminista, aunque desde un principio no lo fui, fui una especie de proto-feminista cuando no sabía ni siquiera que era eso. Estoy hablando de los años 90. Soy artista plástica y también he dedicado una buena parte de mi, digamos, de mi trabajo como documentalista y diríamos, más que documentalista, como realizadora audiovisual, quizás porque es un poco más amplio el término, ¿no? Y digo esto porque eso también ha sido fundamental en el desarrollo de mi trabajo plástico, porque hasta algún

momento de mí, digamos, de mi carrera como artista, no lo había sabido cómo engrana y a partir de la década de los 2000, empezó a engranarse y también empezó a engranarse esas cosas que estaban, digamos, separadas, las artes visuales o las artes plásticas, del cine o el medio audiovisual y el activismo. Esas cosas empezaron a unirse, esos, digamos, esos ámbitos, esos sectores que de alguna manera me definen, porque no los puedo ni separar y también pienso que sí me definen porque es como el objetivo de mi vida, pues, ¿no? No, no me veo si no desarrollo esos tres elementos, pues, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los 2000 eso se empezaron como a desarrollar.

Entonces, bueno, quién es Argelia Bravo, pues, artista, documentalista y activista y, pues, he dedicado, pues, una buena parte de mi vida a todo eso que yo creo que tiene que ver más con principios éticos, que también son políticos, que son los que han de alguna manera guiado esas prácticas. Y cuando digo esas prácticas, también me estoy refiriendo, digamos, me viene a la cabeza un punto muy importante que tiene que ver con ese norte que me, de alguna manera, se me configuró por los sucesos, los hechos históricos y familiares que me tocaron vivir. No los puedo separar tampoco porque eso también me ha definido.

Me ha definido más que políticamente porque, bueno, aquí en Venezuela ya hablar de políticamente la gente como que entiende muy mucho izquierda, derecha o chavismo y oposición y, digamos, no se trata de eso, ¿no? Políticamente tiene que ver con cuál es la huella que uno quiere dejar en la sociedad, en el mundo, ¿no? Y cuál es el objetivo que uno se plantea para su vida, pues, ¿no? Entonces, bueno, esos objetivos estuvieron siempre muy, o sea, no hubo manera de que en mi vida no estuviera marcado esa experiencia de vida que estuvo asociada con mi infancia y adolescencia y mis padres, ¿no? Que los dos hasta un cierto punto, mi madre, pero mi padre, pues, toda la vida, pues, ¿no? Se dedicaron a esa empresa que, por un lado, por supuesto, estuvo marcada por la izquierda de este país, de la izquierda de los 60, y mi padre después, bueno, fue configurando todo ese pensamiento político, ideológico, lo fue reconfigurando, más bien, ¿no?

Lo fue reconfigurando hacia una, lo que él llamó el tercer camino, que no tiene nada que ver con Tony Blair ni con un aspecto que muchas personas lo confunden, ese tercer camino que fue, bueno, el partido o el grupo político que él fundó después de los 90, justamente tiene que ver con que una forma de pensarnos como civilización, como culturas más allá, de cómo se fue configurando el planeta, pues, Estados Unidos como grande potencia, Rusia como otra potencia, China como otra potencia, mi padre, pues, él, desde un principio, después de las guerrillas, él dijo ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, y empezó a hablar desde una posición latinoamericanista, indigenista, o más bien, sí, indigenista, de la negrura, como lo llamaba él, y todo esto también terminó como, estoy hablando de todo esto porque esto para mí es sumamente importante y tiene que ver también con lo que después terminó llevándose en mi vida el ecofeminismo, ¿no? Él terminó llevando, digamos, todo ese pensamiento de izquierda, lo llevó a un pensamiento donde la crítica

estaba centrada en el problema civilizatorio, ese problema civilizatorio está más asociado a un asunto eurocéntrico, y por supuesto, de la modernidad, que es la que nos tiene metidos en este asunto, tanto el eurocentrismo como el pensamiento moderno de la dominación de la naturaleza, ahí llegó mi padre, filosóficamente hablando, y eso para mí fue muy importante y eso también me define, bueno, yo voy a dejar hasta ahora, hasta aquí, esto, porque, bueno, he dicho cosas que son muy fundamentales que no las he dicho antes, pero pues no sé si responden quién es Argelia, pero eso para mí es fundamental porque tiene que ver con la ética, tanto mis dos padres, la ética de vida, y eso no lo puedo separar de mi trabajo, que es lo que sí me define, que es como yo me defino.

¿Cómo defines el ecofeminismo en el contexto venezolano? ¿Crees que tiene particularidades distintas a otros países?

Al respecto de esa pregunta, yo pienso que sería como muy osado de mi parte ponerme a definirlo, porque es que ni siquiera tampoco lo he definido en los contextos latinoamericanos. Bueno, sí hay, por ejemplo, en el contexto europeo, entre el contexto europeo y el contexto latinoamericano, por ejemplo, hay diferencias, bastantes diferencias. Pero obvio, estamos hablando de, digamos, Europa, que es casi el centro del mundo, ¿no? Y nosotros que somos la periferia, los problemas son distintos y, pues, las respuestas también son distintas. No quiere decir que una sea más importante que la otra, ¿no? Pero hay diferencias notables. Pero la verdad sería como arriesgado de mi parte ponerme a decir cuál es la diferencia entre los ecofeminismos, o el ecofeminismo, o los ecofeminismos venezolanos, porque de verdad que no he sido, no me he centrado en investigar, detallar las diferencias, ¿no? Sería como, de verdad, muy arriesgado.

¿Qué corrientes del ecofeminismo te inspiran más y por qué?

Bien, desde hace varios años yo he venido, bueno voy a decirlo, digamos voy a comenzar por tu pregunta concretamente ¿no? A mí me mueve, me inspira y creo 150% en el ecofeminismo antiespesista. Desde hace por lo menos 10 años yo vengo, o más, quizá 15 años yo vengo haciendo paulatinamente una investigación ¿no? No quiere decir que sea el único que me interese ¿no? Por ejemplo la corriente de Alicia Puleo, pues yo de verdad me interesa mucho, a mí me interesa mucho ella, me interesa mucho su grupo, pero también creo que es fundamental el trabajo que están desarrollando las ecofeministas o algunas ecofeministas en Latinoamérica que incluso no se definen como tales, pero que vienen desarrollando un trabajo pues importantísimo porque es el enfrentamiento a todo, a la minería, al extractivismo ¿no?

Y definitivamente pues son las que, para decirlo en concreto, ponen el cuerpo ¿no? Pero yo desde hace como para contestarte por qué me parece importante ¿no? Yo vengo haciendo una investigación paralelamente desde hace como 10-15 años con respecto al uso de los animales no humanos en digamos todos los aspectos, todos los ámbitos de la vida

humana y cuando empecé a hacer esta investigación eso fue a partir de lo que empecé a ver en el movimiento antiespesista, cuando empecé a conocer el movimiento antiespesista español y porque eso fue de la mano de un amigo venezolano que tiene 25 años allá y se ha dedicado al movimiento antitaurino. Entonces yo empecé a hacer una investigación, afortunadamente pues ya en las redes sociales ya nada, es un secreto, todo se sabe y cuando comencé a ver la cantidad, la barbarie que cometíamos los seres humanos por darnos el gusto de comer un bistec, yo nunca fui amante de la carne por cierto, jamás, nunca me gustó, pero estoy hablando en plural porque los seres humanos hemos cometidos, hemos pasado demasiados siglos, demasiado tiempo comiéndonos a nuestros hermanos, amigos ¿no? y cuando me metí muy de frente a estudiar qué era lo que sucedía, como hay una frase muy famosa de Paul McCartney que para mí es fundamental, fue una de las frases que bueno siempre me marcó, él dijo si las personas, si las granjas tuvieran, las paredes de las granjas fueran de cristal nadie comería carne ¿no?

Y obvio porque es una realidad que ha sido absolutamente disfrazada y escondida y bueno no, quizá voy a decir, voy a redundar en lo que voy a decir, pero bueno el asunto de la alimentación, de alimentarse ¿no? de los animales no humanos, aparte de que bueno por supuesto está transversalizado todo el asunto del capitalismo, porque el capitalismo pero también el patriarcado convierten los cuerpos, los capitalizan y los convierten en, los objetualizan y los convierten en mercancía ¿no? y bueno ahí está digamos que la respuesta concreta ¿no? Sí, una de las cosas más importantes que aportó el ecofeminismo al feminismo fue decir que el patriarcado, hay una relación simbólica entre la naturaleza y las mujeres de uso ¿no? de uso, de usufructo, de esclavitud, de violencia, asimismo esa misma relación existe con los animales, incluso el movimiento anti-especista ecofeminista dice que esa relación es como a la inversa, la sociedad ¿no? animaliza a las mujeres y humaniza o feminiza a los animales, entonces bueno esa es concretamente y ese digamos este movimiento digamos definido así anti-especista, digamos ecofeminismo anti-especista, yo considero y ya tengo tiempo como pensándolo ¿no? y bueno llegué a la misma conclusión y por eso lo abrazo ¿no? que si no damos ese paso ¿no? de subir ese escalón, porque para mí es un escalón de ética, de hecho el movimiento anti-especista una de sus bases dice que así como se abolió la esclavitud y también estamos más sensibilizados en cuanto a las diferencias de género, va a llegar un momento en que las diferencias por motivo de especie ¿no? en algún momento pues va a ser también penalizado, juzgado o ojalá eso llegue a ser así, eso es lo que yo espero ¿no?

Entonces bueno concretamente creo que no hay ecofeminismo hoy en día si no hay anti-especismo porque hay una cosa muy concreta ¿no? uno de los sectores que más produce gases de efecto invernadero es el sector ganadero y avícola, es decir todo lo que es la producción de carne pero específicamente el ganadero porque la producción de la carne, vacuna de la carne de lo que llaman res ¿no? la producción de ese sector primero gasta inmensas cantidades de agua para después la producción, lo que llaman vulgarmente pues

los pedos de las vacas ¿no? Producen un CO2 enorme ¿no? entonces y además hay otra cosa la alimentación de esas vacas que además no alimenta a una población muy grande esa alimentación para poder proveer la alimentación de las vacas sean con millones de hectáreas en latinoamérica y en asia entonces no se puede pensar en un ecofeminismo si no hay un anti-especismo además hay una cosa importantísima del ecofeminismo y ha sido toda la la propuesta de la ética del cuidado y esa ética del cuidado entra en contradicción con el alimentarse de los animales no humanos o sea hay una, yo podría pasar aquí el resto de la tarde citando ejemplos ¿no? pero digamos para para definirlo no sé si he sido clara ¿no? en mi apuesta y mi interés va hacia el ecofeminismo anti-especista eso no quiere decir que no me interesen los demás pero yo ni que ni que los demás no tengan ni hayan todos son importantes todos son importantes

¿Existen en el país movimientos o colectivos que vinculen explícitamente ecología y feminismo? ¿Podrías mencionar algunos?

Bueno, yo me voy a referir concretamente a experiencias que conozco porque, bueno, fui prácticamente la fundadora y ambas experiencias han sido desarrolladas desde una visión ecofeminista, ¿no? Es decir, feminista y ecológica, por lo tanto, ecofeminista. Pero además con, bueno, digamos, con participación de todos y todas, de todos los miembros del grupo, del colectivo que, pues, feministas, ¿no? El primero, la primera experiencia fue el Comando María Moñito y, bueno, tengo que también decir que, por supuesto, yo he intentado siempre, como comenté en la primera pregunta, yo siempre he intentado que las experiencias que se desarrollen o que investiguen, siempre, bueno, dialoguen, ¿no?, entre los distintos campos y con los distintos campos, ¿no? Es decir, el campo artístico, que es, digamos, mi fuente principal desde la cual yo me posiciono. En segundo lugar, pues, el activista, ¿no? Y cuando digo activista voy a tratar de referirme también que es activismo feminista, ¿no? Con todas las otras categorizaciones que uno pueda poner ahí, ¿no?, pero siempre desde el feminismo.

Entonces, bueno, y claro, y todos estos aspectos siempre tratando de dialogar con el campo social y tratando de que estas experiencias que puedan ser un aporte para el arte sean un aporte en el campo social. Ojo, no es que yo quiero cambiar el mundo, bueno, sí, sí quisiera, en realidad sí quisiera, pero, bueno, por supuesto no es posible, somos demasiado hormiguitas en un mar de unas dificultades muy enormes que no somos capaces de llegar allá, unos poderes gigantescos. Y, bueno, los cambios no se dan así, pues, como uno esperaría.

Entonces, pero sí, creo que esos impactos que pareciera que no fueran significativos, yo creo que sí lo son. Por más pequeñito que sea, sí es significativo a largo plazo. Entonces, bueno, el primero que yo quería comentar era el Comando María Moñitos, que nació alrededor del 2007, puedo, voy a tener que confirmar la fecha, pero creo que fue en el 2007, y se debió a, bueno, ya yo venía de trabajar con todo el trabajo que desarrollé con la

comunidad trans, y en esa oportunidad alrededor de esa época estaba desarrollando, me convocaron del Instituto Nacional de Nutrición para desarrollar como una especie de campaña, campaña audiovisual, que nunca se hizo, pero que sí la llegué a diseñar, pero nunca se llevó a cabo.

Bueno, una campaña, digamos, publicitaria, pero la idea era trabajar con los, vamos a decir, con los códigos alimenticios importados, digamos, esa fue como la propuesta mía. Bueno, no quiero, no voy a andar en el asunto, pero bueno, a raíz de eso, yo empecé a recibir, había un equipo muy interesante en el Instituto Nacional de Nutrición en aquel momento, estaba una gran amiga mía, que además tiene mucho tiempo trabajando también, o tuvo una experiencia muy importante trabajando también desde el campo del arte, y también es feminista, y es psicóloga. Ella se llama Zurisa Day Cordero, y estuvo trabajando con Juan Carlos Rodríguez, como un hermano para mí y un colega artista, con una obra muy importante, muy contundente, quien tiene mucho tiempo trabajando también con comunidades.

Su compañera, Zurisa Day Cordero, amiga mía también, que estaba en ese momento trabajando en el Instituto Nacional de Nutrición, me convoca y empezamos a desarrollar, ella no fue la que me convocó, perdón, ella me presentó a otra persona que trabajaba allí dentro, que era chef, y estaba desarrollando, bueno, un trabajo sobre nutrición ahí dentro en el instituto. Entonces, a raíz de ese grupo interesante de mujeres que estaban trabajando allí, me llegaron informaciones muy interesantes porque empecé a investigar, por supuesto, para desarrollar esa campaña sobre la nutrición, y me cayeron en las manos algunos documentos muy interesantes por un asunto que estaba sucediendo recientemente.

A través de un personaje que se llama, ahorita no me acuerdo, pero es una persona, un tipo muy interesante que estuvo trabajando en la FAO, como el relator creo de la FAO, algo así, voy a buscar los materiales y te los puedo entregar. Para aquel momento él empezó a hacer una denuncia internacional sobre cómo estas grandes instituciones como la FAO estaban siendo de alguna manera cómplices de una, digamos, perversión. Empezó a denunciar que, digamos, todo este asunto de los commodities, que en eso se convierten los alimentos, cuando llegan a la bolsa de valores, empiezan a, o sea, como hay un juego perverso a nivel mundial de estos grandes poderes, eso lo está denunciando él, no son palabras mías, por supuesto no son literales, pero la denuncia de él era que había una intención, una clara intención de matar de hambre a un gentío, porque, bueno, se venía hablando de una situación de que había, faltaba comida, que estaba grave la situación, que no íbamos a poder, o sea, que los silos existentes en el planeta no iban a poder alimentar, entonces eran 6 mil millones de habitantes, y bueno, esa denuncia fue muy contundente, además viniendo de una persona que en ese momento estaba trabajando para la FAO. Pues, digamos, todo lo que empecé a leer acerca del alimento como una herramienta política, ¿no?

¿Cómo crees que la crisis socioeconómica y ambiental en Venezuela impacta especialmente a las mujeres?

Bueno, con respecto a la pregunta 5, sobre cómo, digamos, es la afectación de la crisis venezolana hacia la población femenina. Bueno, primero que no hemos salido de ese círculo donde a nivel mundial cada crisis, la población que es más afectada son las mujeres, las mujeres y las niñas, o los niños, pero en general pues las mujeres. Y en este caso, bueno, yo no, a mí no me interesa mi tema de investigación, pero bueno, como mujer, pues, creo que uno se da cuenta de cómo es la situación. Uno la puede como ver, pues, muy fácilmente, ¿no?, con las vecinas, amigas, familiares, etc. Y bueno, eso es como una cadena sin fin, ¿no? Me hace acordar muchísimo esta pregunta, no sé por qué, será porque la tengo muy fresca, pero me hace acordar. Fue una película que vi recientemente que se llama La chica de la aguja.

Y pensando en esa película, donde de verdad es tan absolutamente claro la situación para las mujeres, que son las más vulnerables siempre, eso me hace pensar que, bueno, como decía, el asunto de la cadena, porque si las mujeres que se quedan, hay una población que se ha ido muy grande, pero las mujeres que se han quedado terminan siendo las cuidadoras de los padres o de los abuelos que no pueden trabajar, ¿qué sucede? Terminan sacrificando, dejando tus proyectos personales para, porque es así, es la que atiende, ¿no? Si atiendes, si eres la cuidadora, la cuidadora, pues, más importante son las personas a quienes tú estás cuidando, y casi siempre las mujeres son las cuidadoras, o de los niños, o de los enfermos, o de las personas de la crisis, sobre todo, a la prostitución, que, bueno, hay que ver las noticias y con eso uno se da cuenta, pues, ¿no? Y luego, pues, lo que siempre pasa, pero por supuesto en crisis pasa más agudo, que como la mujer es la que casi siempre es padre y madre de familia, en esta sociedad tan hipermachista, la mujer es la que le toca sostener, y ahora con mayor dificultad, ¿no? A la familia y a los hijos, y si acaso, que también ha sucedido y está sucediendo el problema de la maternidad, ¿no? O sea, se agudiza también, porque se vuelve más difícil el asunto de lo anticonceptivo y lo preservativo, entonces las niñas se embarazan con mayor facilidad, luego están propensas a no, a no sé, o sea, a no tener el acceso a una salud digna, pues, ¿no? A un sistema de salud, porque, bueno, no lo tiene nadie, pero ella es la que está expuesta como madre o futura madre, pues, a un sistema, a una atención precaria, y no lo digo por los médicos, lo digo por la situación en general, pues, ¿no? Porque no, pues, el sistema no te está prestando esa posibilidad. Entonces, bueno, eso, una cadena donde siempre termina reventando por lo más frágil que son las mujeres, porque, bueno, históricamente siempre ha sido así, creo que todavía no ha cambiado, y faltará mucho para que cambie.

¿Cómo se posiciona el ecofeminismo frente al Estado venezolano? ¿Hay espacios de diálogo o más bien es de represión o indiferencia?

Bueno, mira, no sé, esta pregunta me resulta particularmente difícil de responder. Pero primero, porque concretamente, cómo se posiciona el ecofeminismo. Quizá habría que más bien hablar de actores, ¿no? En vez de el ecofeminismo, no, el ecofeminismo se hace por los actores, las actrices sociales, ¿no? Eso me hace pensar, por ejemplo, bueno, es que quizá habría que hablar de la Venezuela de hoy o la Venezuela de ayer o de antier, más bien, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, hubo una ley de semillas que se llevó a la asamblea, se discutió, no estoy segura, pero estoy casi segura que las chicas que estaban detrás de esa ley de semillas, estoy segura que son feministas y son ecofeministas, ¿no? En aquel momento, que no recuerdo de verdad la fecha, pero es que, claro, eso ha tenido varias discusiones, pero estaba, llevaba a una chica que se llama Felicia, no sé si la conocen, pero, bueno, tiene un trabajo muy interesante, creo que está en el IBIC todavía, y, bueno, yo sé que ahí hubo, bueno, hubo necesidad de diálogo y negociación, pero era también otro momento, otra Venezuela, entonces, en la actualidad no sé cómo está funcionando eso, la verdad.

Por ejemplo, no sé, con respecto a la situación del arco minero y que también se ha denunciado, la situación de las mujeres que trabajan ahí, que conviven, que viven ahí en torno a las empresas mineras y a la minería, entre comillas, ilegal, porque creo que no es ilegal ya, bueno, no sé cómo es ese intercambio en la actualidad, la verdad no sabría decir cómo es, lo que sospecho es que antes había negociación y me parece que ya no hay, pero yo no puedo certificar eso porque no, digamos, en el caso del arco minero hay que estar muy claros, yo no sé quiénes son los que están, digamos, en el campo, quiénes son las organizaciones que están trabajando con las comunidades o son las comunidades solas, de verdad, en la actualidad, bueno, eso es un tema que es sumamente complejo y de verdad no lo conozco en la actualidad.

¿Consideras que en Venezuela se han incorporado perspectivas de género en sus políticas ambientales? ¿o viceversa?

Bueno, vuelvo como a mencionar el hecho de que me cuesta un poco hablar en términos del ecofeminismo porque no creo que sea un movimiento como tal aquí. Creo que hay individualidades y muchas de ellas no se autodenominan ecofeministas. Entonces, bueno, yo quizá pudiese responder por, digamos, el entorno que manejo y por mi experiencia en lo que hemos podido de alguna manera activar. Voy a volverme a referir a la época que fue, creo que fue en el 2016 cuando se creó el arco minero del Orinoco y hubo una serie de movimientos sociales, colectivos, individualidades que se movilizaron. Yo pudiese decir que la movilización fue inmediata en términos generales y realmente, redundantemente, movilizó mucho. Quiero decir que, de verdad, pues había una preocupación enorme.

Sí hubo una reacción, o sea, en ese sentido, pues la reacción fue inmediata y quisiera de verdad hacer mención que es muy importante. Yo lo hice, pero quiero recalcar el hecho de que la mayoría de los colectivos, de las organizaciones que integraban esa plataforma, que se llama plataforma contra el arco minero, que aglutinaba al mismo tiempo una serie de colectivos, la mayoría venían de las filas del chavismo, ¿no? Otras, independientes pero de izquierda, pero la mayoría venían como del chavismo. Y, bueno, eso produjo una reacción enorme.

¿Qué acciones urgentes consideras necesarias que se necesitan implementar para fortalecer el ecofeminismo en Venezuela?

Ok, me disculpo por la tardanza, pero tuve que, tenía un compromiso familiar. Ok, aquí estoy de regreso, vuelvo de nuevo con la respuesta 8. La voy a leer para no confundirme. ¿Qué acciones urgentes consideras necesarias que se necesitan implementar para fortalecer el ecofeminismo en Venezuela? Bueno, yo quisiera primero como referirme a un contexto más global, ¿no? Porque lo que, o sea, en el contexto global, en todos lados pasa lo mismo, ¿no? La situación es idéntica para todos. Y, por otro lado, quería también como enfatizar que yo diría más que fortalecer el ecofeminismo, yo diría desarrollar, multiplicar, difundir el pensamiento y la práctica ecofeminista. Porque, bueno, también me parece que el ecofeminismo, así a secas, bueno, tiene que haber una cabeza detrás o unas, o unos grupos, ¿no? Siempre que estén detrás. Entonces, lo que importa, ¿no?, a final de cuenta, es ese pensamiento, ¿no?, y esa práctica. Bueno, primero, creo que hay razones muy concretas por las cuales el ecofeminismo, como una corriente dentro del feminismo, nació, ¿no? El ecofeminismo tiene sus orígenes en la situación, en los problemas, primero que nada, en el asunto de lo que llamaban en la época, para su época, la explosión demográfica, ¿no? Un exceso de población también estuvo, coincidió de alguna manera con la la píldora anticonceptiva, bueno, era un poco esa época, ¿no? Estamos hablando de la situación. El problema demográfico, si nos ponemos a pensar, que fue uno de los motivos que impulsó, por lo menos, a la primera que nombró la palabra ecofeminismo, ya para esa época se hablaba de una explosión demográfica, ese era el término, ¿no? François Dubon. Entonces, ahorita vamos a ser, ya estamos en camino de ser ocho mil millones, si no lo somos ya.

El planeta no aguanta un crecimiento tan exponencial como el que tenemos. Eso quiere decir que, lo que quiere decir eso es que nosotros estamos devorándonos el planeta, por supuesto, de manera muy desequilibrada, porque hay unos que comen más que otros, hay unos que devoran más, hay unos que viven muy bien, o sea, hay millones que viven muy mal para que muy pocos viven muy bien, y esa es una de las razones por las cuales hay un problema ecológico. Por otro lado, bueno, estamos, digamos, en la antesala, si no es que ya entramos, ¿no?, de una, digamos, de un viaje sin retorno hacia una posibilidad muy remota de recuperación de los ecosistemas.

O sea, que estamos deteriorando tan extremadamente rápido, que estamos devorándonos tan extremadamente rápido el planeta que posiblemente no haya un retorno. Estamos en la antesala de lo que llama la ecología, la posible sexta extinción masiva, pero esta extinción masiva es producto de las prácticas humanas, no tiene que ver con un meteorito, no tiene que ver con una glaciación, no tiene que ver con cambios relacionados con procesos geológicos, sino tiene que ver con procesos estrictamente humanos, o sea, de la mano de los humanos, y por supuesto, no de todos los humanos.

¿Cómo puede la academia o el activismo internacional apoyar estas luchas ecofeministas?

Disculpa, tuve que cerrar porque el teléfono estuvo a punto de colapsar de nuevo y de quitarme, de borrarle otra vez toda la pregunta. Este teléfono no está, no es bueno. Ok, este, entonces, ahí, para, digamos, terminar de redondear la idea, ¿no?, como una parte introductoria, este, y eso se debe, digamos, toda esta situación de crisis ecológica gravísima que estamos viviendo solo está asociada a nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. ¿Y cómo es esa forma de relacionarnos con la naturaleza?

De una forma, vamos a decir, abusiva, depredadora, casi violenta, para ponerlo en los términos correctos, ¿no? Es una forma de colocarnos como entidades superiores frente a la naturaleza, dominarla, usarla, explotarla y, por supuesto, acabarla. Tengo que chequear si esto sigue oyéndose. Ajá, y eso se debe, digamos, al pensamiento antropocéntrico, el pensamiento antropocéntrico de la especie humana que nos consideramos culturalmente, ¿no?, más superiores a los animales no humanos y a la naturaleza, ¿no? Y eso nos da el suficiente motivo para colocarnos por encima de ella y poder partir de la práctica de considerarnos los dueños de la naturaleza.

Ok, bueno, retomando lo que venía diciendo, que yo creo que, pues sí, el pensamiento y la práctica ecofeministas, como desde un principio lo dije y lo sigo sosteniendo, yo creo que el ecofeminismo es, digamos, uno de los, para mí, uno de los pensamientos y prácticas que pudiesen marcar la diferencia en cuanto a una visión más respetuosa y que toma en consideración el problema ecológico, que, bueno, ya lo sabemos, estamos en una situación de emergencia. Entonces, lo que voy a decir no solamente sería para Venezuela, yo creo que en general para el mundo entero, pues, ¿no? Creo que una de las cosas donde habría que enfocarse sería en poder difundir el conocimiento en torno a la situación que estamos viviendo, pero de verdad, es decir, difundir, yo lo resumiría en enfocarse en el conocimiento, información y producción a sí mismo de conocimiento, que yo llamaría, pues, un conocimiento liberador, ¿no? Es decir, producir, y todo eso de alguna manera se canaliza a través de la educación, ¿no?

En parte, ¿no? Ahora, también, esto, cuando yo estoy hablando de esto, también estoy pensando en que todo esto tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué

un cambio de paradigma? Porque todo esto está asociado a nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, pero esa forma de relacionarnos con la naturaleza, con los animales o con nuestro entorno, está asociada a que nosotros nos creemos más arriba de ella o nos creemos algo distinto de, igualito que, digamos, la cultura, que el pensamiento eurocéntrico, que piensa que América Latina y África son otros, ¿no? El otro, pues, nosotros, es decir, el humano, el ser humano se considera el otro frente a la naturaleza y frente a los animales no humanos, como si nosotros no fuéramos parte de esta biósfera, como si fuéramos un engranaje más de este, para decirlo así, este cerebro, este cuerpo, o esta, no voy a hablar de máquina para no confundir con bacon, este organismo, ¿no? Como si nosotros no fuéramos parte de este engranaje del organismo, ¿no? El equilibrio, que no, equilibrio no quiere decir que no hay movimiento, al contrario, hay movimiento, ¿no? Pero es un movimiento como pendular, como que no, no es, el asunto no es el estaticismo para hablar de algo que se está moviendo, ¿no?

¿Falta más investigación sobre el ecofeminismo en Venezuela? ¿Qué temas deberían priorizarse?

Perdón, se me cortó. De la que habla Donna Haraway, ¿no? La multiplicación, la necesidad de multiplicación, de extender esos parentescos, ¿no? Y es decir, pero cuando uno está hablando de parentesco, y ella habla muy concretamente de extender el parentesco más allá de la familiar nuclear de la que nosotros, o sea, que es el modelo de la sociedad, de la modernidad, ¿no? Entonces, cuando extendemos esas relaciones de parentesco, más allá de esa familia nuclear padre-hijo, perdón, padre-madre e hijo, ¿no? Estamos hablando de parentesco únicamente humanos, ¿no? Y Donna Haraway está tratando de proponer justamente esa extensión del parentesco más allá, es decir, nosotros somos parientes de los animales no humanos, y también de los vegetales, y también del musgo, y también de las lombrices. Entonces, por eso hablo, me refiero un poco también pues a esa frase bonita de mi padre, cuando hablaba se refería a sus cúmpitos, ¿no? Entonces, bueno, estoy como tratando de hacer una asociación, pero más allá de eso, pues, ¿no?

Hacia el tender esos puentes del cúmpito hacia nuestros parientes animales no humanos, hacia los árboles y hacia esos vecinos que tenemos nosotros, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, creo que esto que estoy tratando de decir es como una forma de salida, ¿no? De este embrollo en el que estamos metidos como civilización y que, pues, el ecofeminismo está tratando de proponer ciertas soluciones, ¿no? No sería la palabra apropiada, pero estoy tratando, porque solución, bueno, no sé, alternativas, y tampoco tiene que ser la única, ¿no? Pero esas alternativas que propone el ecofeminismo, uno, está, obvio, el decrecimiento, el decrecimiento, habla no solamente del decrecimiento de dejar de parir humanos, porque ya vamos a ser 8 mil millones y dentro de poco vamos a ser 10 u 11 mil millones, y la tierra ya no aguanta más, ¿no? El decrecimiento también es muy concreto, pues, el de que es reducir la huella de carbono por humanos, ¿no? Ojo, también hay una justicia ecológica que hace también un llamado que no es lo mismo la

huella de carbono que yo puedo producir, como latinoamericana, como mujer, como habitante del tercer mundo, que la huella ecológica que produce una mujer en África, en un pueblo perdido, donde tiene que caminar 3, 5 kilómetros diarios para ir a buscar un tubo de agua para poder consumir un alimento, donde no tiene luz eléctrica, donde no tiene carretera, donde no tiene eso, o sea, es infinitamente menor su huella ecológica, ¿no?

Y que, por ejemplo, la huella de carbono que produce un habitante, un humano estadounidense, un hombre estadounidense de clase media o un europeo, alemán, hombre blanco de clase media, heterosexual, ¿por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, obvio, con esas características, pues, frente a la mujer que habita en África, pues, ese alemán seguramente viaja 5 o 10 veces al año en avión, viaja en largo, pero seguramente dentro de Alemania a lo mejor viajará 5 y 6 veces a la semana o al mes, ¿no? Come carne todos los días o dos veces al día o tres veces al día come carne.

¿Cómo se relaciona el ecofeminismo con otras luchas sociales en el país (indigenismo, anticapitalismo, derechos LGBTIQ+)?

Y eso es una de las prácticas que están promoviendo sectores del feminismo, del ecofeminismo, incluso del antiespesismo. Porque hay una relación inversa en lo que llaman, entre la población, de vida salvaje, ¿no? La relación se invirtió antes. Había un 8% de animales domésticos o domesticados que servían para la alimentación. Estoy hablando de miles de años, ¿no? Cuando el hombre, cuando el ser humano, pues estaba en una formación como muy incipiente. Y bueno, y ahora somos lo opuesto. Ahora es 8% de vida salvaje por un 92% de animales domesticados. Es decir, el planeta se está sobre, estamos, hay una gran, una enormísima cantidad de producción de animales, ¿no? De producción de nacimientos de animales domesticados y todos estos animales están en granja y todos estos animales se están consumiendo anualmente.

Y estos animales también están produciendo CO2 a la atmósfera. Entonces, bueno, cuando digo estos animales estoy refiriéndome muy específicamente a la industria cárnica con el ganado, ¿no? Entonces, este, bueno, todo esto para decir que quiero como cerrar ya, ¿no? Y perdóneme lo largo, pero se me fue cortando en varios pedazos. Que creo que lo que haría, lo que hace falta es, o lo que yo, o lo que yo particularmente me enfocaría sería en la educación, en la información. Y esa información y esa educación tendría que desembocar en la producción de conocimiento liberador, ¿no? Ese conocimiento liberador a que me refiero es un conocimiento que se ha adquirido de múltiples formas alternativas, o sea, formas que son opuestas al modelo, ¿no?

Al paradigma de la educación canónica y autoritaria y disciplinaria moderna, de la educación tradicional y de la escuela tradicional, que lo que forma son una serie de seres humanos repetidores de información que ni siquiera llega a ser conocimiento. Porque el conocimiento solo puede ser, el conocimiento al que estoy refiriendo es un conocimiento

que se enfrenta justamente a ese modelo y que es capaz de ser crítico y ser autocrítico, ¿no? Entonces, y capaz también de proponer lo que yo le llamo nuevas rutas o nuevas trochas, incluso de maneras no tradicionales, a las maneras convencionales. Entonces, sacar de las escuelas, de las universidades, de los salones, el conocimiento y digamos regarlo, ¿no? Pero de otra forma alternativa. Y ese conocimiento que sí realmente es liberador, sería un conocimiento que pudiese llevar a unas visiones verdaderamente problematizadoras para poder romper con esos modelos tradicionales. Esa sería la idea.

¿Qué mensaje le darías a las jóvenes venezolanas que quieren involucrarse en el ecofeminismo?

Bueno, yo quisiera como referirme en un sentido como más general acerca de las políticas públicas y de la perspectiva de género, porque pienso que eso ocurre en todas las instancias, ¿no? Bueno, primero yo tengo que decir que las políticas públicas no han sido como mayormente el foco de mi interés en la investigación mía personal de todo este tiempo, ¿no? Y como artista, pues tampoco, ¿no? Mi foco, digamos, se ha inclinado a lo largo de todos estos años más hacia, bueno, la investigación de los imaginarios sociales, eso ha sido como mi fuente de nutrición y de investigación, ¿no? Y no es que no sean importantes las políticas públicas, sino que creo que hay, pues, las, digamos, que uno enfila, pues, sus energías en las áreas donde, en las pues la investigación, uno tiene la investigación mucho más fresca, o sea, yo jamás he trabajado en políticas públicas, ¿no? Entonces no soy como la persona más apropiada para, o sea, pudiese, pueda hablar en términos de doxa, como quien quiere, ¿no?

Como quien dice, porque, digamos, una opinión especializada, pues habría que consultar a las personas que están realmente trabajando en el área de las políticas públicas. Sin embargo, en términos generales, yo tengo una, yo coincido con, pues, con un sector de, o con ciertas teóricas, coincido con esa idea de ciertas teóricas feministas que, digamos, que tienen una crítica, ¿no?, al término perspectiva de género, porque, bueno, sigue situándose de alguna manera en lo que uno pudiese llamar lo políticamente correcto, ¿no? Aun cuando eso es así, y sí creo, porque, bueno, ¿qué sucede con las políticas públicas con esa perspectiva de género dentro de las políticas públicas? ¿Qué son mandatos que vienen de la ONU? Son mandatos de más arriba que, digamos, o sea, es como cumplir el 50-50, necesitamos que haya afrodescendientes, necesitamos que haya discapacitados o discapacitados, necesitamos que se hable en lenguaje inclusivo, bueno, todo eso tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no?

Y sí es cierto que yo no niego que este tipo de elementos a la larga ayudan a cambiar la visión, y ahí sí voy a entrar en lo que a mí me interesa, pues no, a cambiar ese imaginario que tenemos, ¿no?, de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer o de lo que son nuestras prácticas como ciudadanos, pues, ¿no? En términos generales, las prácticas, por ejemplo, ecológicas, tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? Entonces, lo que

quiero decir con esto es que aun cuando me parece que esa incorporación de la perspectiva de género es un punto ahí políticamente correcto, tampoco niego que es importante que también se den, o sea, que las batallas se den a esos niveles, no es el sector que a mí me interesa como campo de batalla, a eso me refería, ¿no? Pero quisiera sí mencionar con respecto a eso, ¿no? Como para un poco intentar explicar lo que yo quería, el punto que me interesaba tocar. Nosotros en Venezuela tenemos una, bueno, dicho por muchos, digamos, abogados, o sea, podríamos decir que la ley más avanzada en términos de materia laboral es la ley venezolana aprobada en el 2002.

No estoy hablando aquí, por favor, siempre insisto, esto no tiene nada que ver con el chavismo y, no, estoy hablando en términos concretos, es una ley que tiene unos avances impresionantes a nivel de legislación, es decir, por ejemplo, esa fue una ley que fue discutida en las bases, yo pude ver las discusiones y fue discutida en las bases también del movimiento feminista, fue una discusión que se abrió tanto en los, o sea, a todo nivel. Quiero decir, tanto en lo público como en lo privado participaron organizaciones, participaron individualidades, participaron las comunidades, o sea, creo que fue una, y el resultado, si lo vemos en ciertas cosas como muy concretas, ¿no? Yo voy a mencionar ciertas cosas que tienen que ver con esa política porque son, también tienen que ver con el asunto de la seguridad o la soberanía más que la seguridad, ¿no? La soberanía alimentaria. La ley de, dentro de, digamos, el corpus de esa ley, de esa ley orgánica del trabajo, estaba el aspecto de el embarazo, cuánto se amplió, por ejemplo, el rango prematernal, postmaternal, yo ahorita, perdóname si no digo las palabras apropiadas, también se aprobó creo que un mes y medio de permiso postnatal para el hombre, para el padre, se aprobaron o se legislaron que era obligatorio para las empresas, tanto públicas como privadas, que a la madre durante los, no sé si nueve meses o un año, un año de lactancia, eso es increíblemente avanzado porque realmente la lactancia, si la madre la desea, puede seguir lactando hasta los tres años o los cinco años si desea, ¿no? Y la leche de la madre va a ir cambiando en la medida que las necesidades nutricionales del bebé vayan necesiéndola. ¿Qué quiero decir con esto?

Que estamos hablando, esto es una ley que implica indirectamente o directamente en el campo de la soberanía alimentaria, pues todo lo que tiene que ver con la digamos agroalimentación, porque resulta que estamos hablando de la alimentación y esto sí tiene que ver con soberanía alimentaria, sí tiene que ver. Ahora, todo esto que estoy diciendo no es que estoy diciendo que qué maravilla que el Estado y que las organizaciones pactaron o negociaron, lo que quiero decir con esto es que en el papel, ¿no? La ley es una maravilla, pero yo desde que esa ley se promulgó también recuerdo que en las instituciones, bueno, eso era todo un problema porque, bueno, también tenían que crear unos espacios específicos para que las madres llevaran a los niños, o sea, para que los pudieran amamantar.